

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang MA Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

**Einflussfaktoren auf das subjektive
Erfolgserlebnis bei
Positive-Peer-Culture-Treffen in der
Berufswahlvorbereitung:
Eine Analyse im Rahmen des Projektes
«Empower Peers 4 Careers»**

eingereicht von: Caroline Engeler

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

29. April 2024

Abstract

Das Projekt «Empower Peers 4 Careers» untersucht die Auswirkungen von Positive-Peer-Culture-Gruppen (PPC) im Berufswahlprozess. Die gegenseitige Unterstützung unter Gleichaltrigen wird als Ressource genutzt, um Sozial- und Selbstkompetenz, Berufswahlbereitschaft sowie das Klassenklima zu verbessern. Das Projekt verwendet ein quasiexperimentelles Kontrollgruppendesign mit quantitativen und qualitativen Methoden. Diese Arbeit untersucht die Einflussfaktoren auf das subjektive Erfolgserlebnis bei PPC-Treffen aus Sicht der Schüler/-innen. Die Ergebnisse zeigen, dass folgende Ressourcen positiv damit zusammenhängen: Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Selbstkontrolle, prosoziales Verhalten und Schultyp. Faktoren während dem Ablauf des PPC-Treffens, wie z.B. das Gefühl, dass einem bei den eigenen Problemen geholfen wurde und man den anderen geholfen hat, begünstigen das Gefallen an diesen Treffen zusätzlich. All diese Faktoren können bei der Durchführung eines gelungenen PPC-Treffens berücksichtigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	<i>Persönlicher Bezug</i>	5
1.2	<i>Fachliche Einordnung</i>	5
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	7
2.1	<i>Positive Peer Culture</i>	7
2.1.1	Die Schritte der PPC-Treffen.....	8
2.1.2	Das Ziel der PPC.....	10
2.1.3	Voraussetzungen für PPC.....	11
2.1.4	Die Gruppenregeln.....	13
2.1.5	Die Vorteile von PPC.....	15
2.1.6	Die Gefahren und Schwierigkeiten von PPC.....	16
2.1.7	Fazit.....	17
2.2	<i>Klassenklima</i>	17
2.2.1	Gutes Klassenklima.....	18
2.2.2	Auswirkungen eines guten Klassenklimas.....	19
2.3	<i>Schulisches Wohlbefinden</i>	19
2.3.1	Einflussfaktoren auf das schulische Wohlbefinden.....	20
2.3.2	Die Auswirkungen des schulischen Wohlbefindens.....	21
2.4	<i>Beteiligung</i>	22
2.5	<i>Prosoziales Verhalten</i>	23
2.6	<i>Forschungsstand</i>	24
2.6.1	Peerkulturelle Praktiken zwischen Möglichkeitsraum und schulischer Ordnung.....	24
2.6.2	Pilot Psychische Gesundheit an den Volksschulen des Kantons Luzern: Starke Jugendliche machen Schule.....	25
2.6.3	Empower Peers 4 Careers.....	26
3	Fragestellung	28
4	Forschungsmethodik	29
4.1	<i>Forschungsinstrument</i>	29
4.1.1	Fragebogen zum Erhebungszeitpunkt t1.....	29
4.1.2	Fragebogen zum Erhebungszeitpunkt t2.....	30
4.2	<i>Anlage und Ablauf der Untersuchung</i>	31
4.2.1	Erhebung.....	31
4.2.2	Aufbereitung.....	32
4.2.3	Auswertung.....	32

5	Darstellung der Ergebnisse	36
5.1	<i>Analyse der schülerbezogenen Faktoren und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen</i> 36	
5.1.1	Das selbsteingeschätzte Sozial- und Lernverhalten und das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen	36
5.1.2	Das selbsteingeschätzte prosoziale Verhalten und das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen.....	37
5.2	<i>Analyse der Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen und dem Gefallen an diesen Treffen</i>	39
5.3	<i>Analyse der personenbezogenen Faktoren und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen</i> 41	
6	Diskussion.....	42
6.1	<i>Diskussion der Fragestellung.....</i>	42
6.1.1	Welche schülerbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?.....	42
6.1.2	Welche Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen an diesen Treffen? ..	45
6.1.3	Welche personenbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?.....	47
6.1.4	Welche Faktoren begünstigen das subjektive Erfolgserlebnis bei Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?	48
6.2	<i>Methodenkritik.....</i>	48
6.3	<i>Ausblick.....</i>	49
6.3.1	Anwendung in der Berufspraxis	49
6.3.2	Weitere Forschung	50
7	Literaturverzeichnis	51
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	56
9	Anhang.....	57
9.1	<i>Fragebogen zum Zeitpunkt t1</i>	57
9.2	<i>Fragebogen zum Zeitpunkt t2</i>	67
9.3	<i>Auflistung der verwendeten Items nach Fragestellung</i>	74

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Während meiner Tätigkeit als Lehrperson auf der Sekundarstufe I begleitete ich zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg der Berufswahlvorbereitung. Auch als Schulische Heilpädagogin an der Regelschule war die Berufswahl ein ständig präsent Thema. Meinen Beobachtungen und Erfahrungen zufolge fühlen sich viele Schülerinnen und Schüler in diesem wichtigen Prozess verunsichert oder gar überfordert. Gleichzeitig orientieren sie sich sehr an ihren Freunden (möchten die gleichen Berufe schnuppern, vergleichen ihre Lebensläufe etc.). Die Beschreibung des Forschungsprojektes «Empower Peers 4 Careers» hat mich aus diesem Grund sehr angesprochen. Die Möglichkeit in einem Forschungsteam mitzuwirken, die Mitarbeit bei der statistischen Datenauswertung und den Umgang mit SPSS zu erlernen, reizten mich direkt. Daher war für mich schnell klar: Ich möchte meine Masterarbeit im Rahmen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» schreiben.

1.2 Fachliche Einordnung

Das Forschungsteam der HfH beschäftigt sich im Projekt «Empower Peers 4 Careers» mit den Auswirkungen von Positiv-Peer-Culture-Gruppen im Berufswahlprozess. Die gegenseitige Unterstützung unter Gleichaltrigen wird als Ressource genutzt, um Sozial- und Selbstkompetenz, Berufswahlbereitschaft sowie das Klassenklima zu verbessern. In dieser Interventionsstudie werden 34 Klassen im Berufswahlprozess begleitet. (Schellenberg, Krauss & Rösli, n. d.)

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt kann anspruchsvoll sein. Die Berufswahl kann insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und psychosozialen Problemen eine Herausforderung werden. Oft fehlt es ihnen an sozialen und emotionalen Kompetenzen, welche für einen gelungenen Einstieg in die Berufswelt von grosser Bedeutung sind. (Schellenberg, Steinebach & Krauss, 2022) Die personalen und sozialen Kompetenzen sind Teil der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan21 und beinhalten Selbstreflexion, Selbständigkeit, Eigenständigkeit, Dialog- und Kooperationsfähigkeit sowie Konfliktfähigkeit. (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016) Diese sind für eine erfolgreiche Schulkarriere und spätere Anstellung essenziell. (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022) In der Jugend stellen die Gleichaltrigen, Peers genannt, wichtige Rollenbilder dar und nehmen sowohl im Berufswahlprozess als auch bei der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen eine essenzielle Rolle ein. Die Positive Peer Culture (kurz PPC) macht sich diesen Einfluss zu eigen und nutzt die Beziehung unter den Peers, um die sozio-emotionalen Kompetenzen zu fördern. Dies geschieht durch die Fokussierung auf die Bedürfnisse und Stärken der einzelnen Jugendlichen, ein positives Gruppenklima und gegenseitige Wertschätzung. (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022) Das Projekt «Empower Peers 4

Careers» setzt den Ansatz der PPC in der Berufswahl ein, um die überfachlichen Kompetenzen zu fördern und so den Übergang in die Berufswelt zu erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler trafen sich im Rahmen dieses Projektes alle zwei Wochen im Rahmen des Berufswahlunterrichts, um ein Problem ihres Berufswahlprozesses zu besprechen. Die Lehrpersonen übernahmen die Funktion der Moderatorin und des Moderators. (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022)

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Als theoretischen Bezugsrahmen wird der Begriff Positive Peer Culture ausführlich erläutert. Ferner werden die Begriffe Klassenklima, schulisches Wohlbefinden, Beteiligung und prosoziales Verhalten definiert, da vermutet wird, dass diese mögliche Einflussfaktoren des subjektiven Erfolgserlebnisses bei Positive-Peer-Culture-Treffen sein könnten. Anschliessend wird der Forschungsstand, inkl. des Projektes «Empower Peers 4 Careers» beschrieben.

2.1 Positive Peer Culture

Nach Steinebach, Schrenk, Steinebach & Brendtro (2018) ist die Positive Peer Culture (PPC) ein Beratungsangebot, welches auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht. PPC ist somit ein stärkenorientierter Ansatz. (Opp, 2006a) Er baut auf den Stärken der Schülerinnen und Schüler und strebt die Veränderung durch die Erfahrung des Helfens an. (Steinebach, Schrenk, Steinebach & Brendtro, 2018) PPC «[...] basiert auf verstärkter Partizipation und auch Unterstützung der Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen.» (Opp & Teichmann, 2008, S. 17)

PPC gestaltet sich als Ort des sozialen Lernens, gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauens und gegenseitiger Hilfe. Die Kraft der Peer Group wird konstruktiv genutzt. Die Jugendlichen helfen sich gegenseitig innerhalb ihrer Gruppe. So können sie sich als hilfreich erfahren, unabhängig von eigenen Problemen. (Steinebach et al., 2018) Der Hilfeprozess von PPC ist reziprok. Das heisst, dass die Jugendlichen Hilfe anbieten, aber auch erhalten. (Opp, 2006b) Somit kann PPC gemäss Steinebach, Schrenk, Steinebach & Brendtro (2018) als Klima des Zusammenlebens beschrieben werden.

Das Wort «positiv» bezieht sich auf «[...] die Achtung gegenseitiger Ansprüche und die Entwicklung einer Diskurskultur, die für alle Gruppenmitglieder Erfahrungen des Respektiertwerden sichert und Autonomieentwicklung ermöglicht.» (Opp, 2006b, S. 63)

Das Praxiskonzept von PPC wurde für die Erziehungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet, welche soziale Ausgrenzung erfahren haben und/oder mit signifikanten Einschränkungen der Zukunftsperspektiven konfrontiert sind. (Opp, 2006b)

Die Konzepte und Strategien der humanistischen Psychologie bilden die Grundhaltung von PPC. (Steinebach et al., 2018) «Kerngedanken einer solchen Gruppe [Positive Peergruppen] sind: Peers üben einen starken positiven Einfluss aufeinander aus, sie zeigen Interesse am Alltag anderer, sie hören sich gegenseitig zu und lernen voneinander.» (Unger, 2006, S. 168) Zu den zentralsten Werten von PPC zählen Interesse aneinander und Fürsorge füreinander. (Opp, 2006b)

Die Mitglieder der Gruppe werden Peers genannt. Die Moderatorin und der Moderator begleiten den Gruppenprozess als Fachkraft. (Steinebach et al., 2018)

Sowohl die Gruppengrösse als auch die zeitlichen Abstände zwischen den Treffen können variieren. Auch können diese Treffen auf freiwilliger Basis oder als Pflichtveranstaltung wahrgenommen werden. Somit können diese Treffen ergänzend oder im Schulunterricht integriert sein. (Steinebach et al., 2018) In diesen Treffen geht es stets um folgende Frage: «Wie können wir uns gegenseitig bei Problemen helfen?» (Steinebach et al., 2018, S. 9)

In den 1970er Jahren entwickelte Harry Vorrath in den USA die PPC-Gruppen. Dabei arbeitete er mit delinquenten männlichen Jugendlichen. (Steinebach et al., 2018) Er wollte die negative Alltagskultur in Heimen für diese Jugendlichen verändern. Daraus entstand die pädagogische Vorstellung, dass sich die Peers gegenseitig helfen sollten. (Opp, 2006a) Das Konzept der PPC wurde in Praxiszusammenhängen entwickelt. (Opp, 2006b) Das erste Grundlagenwerk «Positive Peer Culture» entstand 1972 von Vorrath und 1985 in einer Neuauflage von Vorrath und Brendtro. L. Brendtro und A. Ness boten seit 2016 regelmässig Workshops in Deutschland und in der Schweiz an. (Steinebach et al., 2018)

PPC wurde in der Heilpädagogik entwickelt, wird heutzutage aber sowohl schulisch als auch ausserschulisch genutzt. Mehrere Einrichtungen im deutschsprachigen Raum nutzen den PPC-Ansatz für schulische und Freizeitangebote. In der Schule bietet der Klassenrat oder vergleichbare Angebote einen guten Ort, um PPC umzusetzen. Dieser kann mit der Schulklasse als Ganzes oder in kleineren Gruppen umgesetzt werden. (Steinebach et al., 2018) Besonders Schulen und Einrichtungen mit schweren Schüler/-innen-Lehrpersonen-Konflikten und Problemen mit Gewalt können mit PPC positive Erfahrungen sammeln. (Steinebach et al., 2018) Die PPC-Gruppen eignen sich grundsätzlich für alle Kinder und Jugendliche. Jüngeren Kindern fällt es im Vergleich zu älteren Jugendlichen schwerer, konkrete Handlungsalternativen zu bieten. Jedoch gibt es auch Vorteile bereits im Kindesalter zu beginnen. (Unger, 2006) Gemäss Opp eignet sich PPC vor allem für Jugendliche, die bis anhin noch keinen Lebenserfolg erleben durften. (Opp, 2006b)

2.1.1 Die Schritte der PPC-Treffen

Die PPC-Treffen folgen einem bestimmten Ablauf. Die Treffen dauern max. 90min. und finden ein bis mehrmals wöchentlich statt. (Steinebach et al., 2018) Dabei werden verschiedene Phasen durchlaufen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 Phasen im Peer Group Counseling (Steinebach et al., 2018, S. 10)

Phasen im Gesprächsverlauf	Aufgabe
1 Problembenennung	Jeder benennt kurz ein Problem.
2 Problemfindung	Die Jugendlichen einigen sich auf ein Problem.
3 Problemschilderung	Problemgeber/-in schildert das Problem.
4 Nachfragen zum Geschehen	W-Fragen, wenn etwas nicht verstanden wurde.
5 Nachfragen zu Gefühlen und Verhaltensalternativen	Erkennen von problematischem Verhalten, von Gefühlen und Mustern.
6 Neue Lösungen erarbeiten	Alternativen entwickeln und Chancen aufzeigen.
7 Hausaufgaben	Gibt es Aufgaben ausserhalb des Treffens, die von den Mitgliedern übernommen werden?
8 Rückmeldung	Moderator/-in schildert der Gruppe Eindrücke zum Gespräch.

Die in der Tabelle 1 zusammengefassten Schritte werden nach Steinebach et al. (2018) nachstehend weiter ausgeführt:

Schritt 1: Problembenennung: Zu Beginn des Gesprächs nennt jedes Mitglied kurz ein aktuelles Problem. Dies kann etwas sein, dass sich vor kurzem ereignet hat, etwas, was sie beschäftigt oder etwas, was unangenehme Gefühle hervorgerufen hat. Die Schülerinnen und Schüler können sich kurz Zeit nehmen, um ihr aktuelles Alltagsproblem auszuwählen. Die genannten Probleme werden gesammelt und in einer Liste eingeordnet. Wichtig: «Probleme werden als Herausforderungen verstanden, nicht als etwas, was man nicht haben sollte.» (Steinebach et al., 2018, S. 94)

Schritt 2: Problemfindung: Da bei jedem Treffen nur ein Problem behandelt wird, müssen sich die Schülerinnen und Schüler auf ein Problem einigen. Dies sollte einstimmig beschlossen werden. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren über die Problemwahl, bis alle mit der Entscheidung einverstanden sind. Folgende Fragen können bei der Auswahl des Problems helfen: «Wer braucht dieses Treffen heute am meisten? Wem wird es am meisten nutzen? Wie lange ist es her, dass jemand ein Treffen hatte? Wie stark setzt sich jemand dafür ein, dass er bzw. sie das Treffen bekommt?» (Steinebach et al., 2018, S. 95)

Schritt 3: Problemschilderung: Nun schildert die Problemgeberin oder der Problemgeber ihr oder sein Problem sachlich und in chronologischer Reihenfolge und stellt dar, wer alles mit

dem Problem zu tun hat. Die anderen Schülerinnen und Schüler hören zu und unterbrechen die Problemgeberin oder den Problemgeber nicht.

Schritt 4: Nachfragen zum Sachstand: Die Schülerinnen und Schüler können die Problemgeberin oder den Problemgeber fragen, falls sie mehr Informationen brauchen oder etwas nicht verstanden haben. Es geht darum mit sachlichen Fragen zu verstehen, was da genau los war.

Schritt 5: Klärung der Gefühlslage und möglicher Verhaltensalternativen: Durch Nachfragen versuchen die Schülerinnen und Schüler zu erfahren, wie die Gefühlslage und Gedankengänge der am Problem beteiligten Personen waren. «Wer wurde verletzt oder hat gelitten?» (Steinebach et al., 2018, S. 97) Die Schülerinnen und Schüler sollten problematische Verhaltensweisen und Chancen erkennen. Auch werden Verhaltensalternativen in der Situation besprochen.

Schritt 6: Entwerfen von Lösungsmöglichkeiten: Nun sucht die Gruppe nach Lösungsmöglichkeiten, welche diskutiert werden. Folgende Fragen könnten dabei helfen:

Wie könnte das klappen? Was würde gebraucht, damit das Problem so zu lösen wäre?
Was können andere tun, damit es funktioniert? Wer aus der Gruppe könnte helfen? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Was kann ich aus all dem lernen?
(Steinebach et al., 2018, S. 97f)

Schritt 7: Hausaufgaben: Die Schülerinnen und Schüler verteilen Hausaufgaben, um das Problem zu lösen. Dabei übernimmt die ganze Gruppe die Verantwortung.

Schritt 8: Rückmelderunde: Die Gruppe erhält von der Moderatorin oder dem Moderator eine Rückmeldung zur Gruppensitzung.

Es können Spiele, die z.B. den Zusammenhalt unter den Peers fördern, integriert werden. Auch Begrüßungs- oder Abschiedsrituale können sinnvoll sein. Diese können Elemente der Entspannung beinhalten, z.B. wenn die Gruppe emotional stark gefordert war. Auch kleine Imbissphasen z.B. mit Kuchen sind möglich. (Unger, 2006)

2.1.2 Das Ziel der PPC

PPC baut auf den Stärken der Schülerinnen und Schüler auf und zielt auf eine Veränderung durch die Erfahrung des Helfens ab. Es soll ein Klima der Wertschätzung herrschen, in dem keiner das Recht hat, andere zu demütigen. (Steinebach et al., 2018) Die Wirkung dieses Ansatzes wird nicht nur auf der individuellen Ebene gesehen. Es werden auch Wirkungen

darüber hinaus erwartet, z.B. von der Schulklasse auf die Schulgemeinschaft oder gar die Gemeinde. (Steinebach et al., 2018)

«Im Kern will PPC Jugendliche anleiten, trotz all ihrer Probleme ihre positive Aufmerksamkeit auf andere Jugendliche zu richten und ihnen zu helfen.» (Steinebach et al., 2018, S. 72)

PPC hat zum Ziel die Resilienz der Schülerinnen und Schüler zu stärken, um somit die Förderung einer optimalen Entwicklung und Gesundheit zu erreichen. Die Bedeutung der Peers nimmt in der Jugend zu. Dies kann zu Risiken und Gefahren führen. Aber die Peerbeziehungen können auch eine besondere Chance sein. Ziel der Resilienzförderung: Orte zu schaffen, die positive Aktivitäten fordern und fördern. PPC bietet dafür die Möglichkeit. Die Erfahrung anderen helfen zu können, beeinflusst in unterschiedlicher Weise den Entwicklungsprozess in positiver Weise. Diese Erfahrungen fördern positive Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen. Auch führt es zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse und stärkt das Wohlbefinden. (Steinebach et al., 2018)

Die Jugendlichen entwickeln in den Gruppengesprächen Kompetenzen, Fähigkeiten, Techniken, neues Selbstverständnis und eine positive Identität. Ihnen werden grundlegende Werthaltungen vermittelt. Sie sollen lernen, sich gegenseitig Sorge zu tragen und Verantwortung für Probleme zu übernehmen, welche nicht ihre eigenen sind. (Steinebach et al., 2018) Die Kinder und Jugendlichen werden darin bestärkt, ihre Fähigkeiten für die anderen da zu sein, anzuwenden und auszubauen. Sie sollen untereinander Vertrauen aufbauen, sich der eigenen Rolle in der Gruppe bewusstwerden und diese verantwortungsvoll einnehmen. (Unger, 2006) Zentrales Ziel ist es nicht, dass die Problemgeberin oder der Problemgeber die Hilfe annimmt und ihr/sein Problem damit gelöst wird, sondern dass alle Schülerinnen und Schüler bereit sind, einander zu helfen. Die Problemgeberin oder der Problemgeber bekommt im Gespräch emotionale und lösungsbezogene Unterstützung, sowohl während als auch ausserhalb der Gruppentreffen. (Steinebach et al., 2018)

Unger fasst das Ziel wie folgt zusammen: «Ziel ist es, ein vielleicht hochproblematisches Gespräch behutsam zu entfalten und die Diskussion für den Einzelnen und die Gruppe sinnvoll zu gestalten.» (Unger, 2006, S. 180)

2.1.3 Voraussetzungen für PPC

Wichtige Grundannahmen, um eine positive Kultur unter den Jugendlichen aufzubauen und die Entwicklung ihrer persönlichen Kompetenzen zu ermöglichen sind gemäss Steinebach et al.:

- Jugendliche sind nie an und für sich böse. [...]
- Im Laufe ihrer Entwicklung haben die Jugendliche viele Kompetenzen erworben. [...]
- In aller Regel haben Jugendliche untereinander einen besseren Kontakt als mit Erwachsenen. [...]

- Jugendliche haben oft ähnliche oder gleiche Probleme. [...]
 - Jugendliche sehen in anderen Jugendlichen oft Orientierung und Vorbilder. [...]
 - Jugendliche haben eine persönliche Grösse, an die man appellieren kann. [...]
 - Keiner hat das Recht ein Kind oder Jugendlichen zu demütigen. [...]
 - Keiner hat das recht, einem anderen Hilfe zu versagen, wenn man diese Hilfe geben kann. [...]
 - Jugendliche sind nicht schwach, sondern haben oft starke und beeindruckende Persönlichkeiten. [...]
 - Jugendliche sollen sich nicht unbedingt helfen lassen, sondern sie sollen anderen helfen. [...]
- (Steinebach et al., 2018, S.51f)

Opp (2006b) nennt folgende Überzeugungen als tragende Pfeiler der PPC:

- Jugendliche sind sensibel gegenüber moralischen Werten.
- Problemverhalten tritt besonders bei Jugendlichen mit geringem Selbstwertgefühl auf.
- Jugendliche besitzen eine grundsätzliche Neigung zu idealistischen Vorstellungen und besitzen Fürsorge für andere.
- Die Erfahrung anderen zu helfen ist die stärkste Erfahrung zur Veränderung der Persönlichkeit.

Ebenfalls essenziell für eine gelungene PPC-Gruppe sind eine respektvolle und wertschätzende Erziehungshaltung und das Wissen, dass Peers eine relevante Einflussgrösse in der Entwicklung sind. (Steinebach et al., 2018)

Weitere relevante Voraussetzungen für das Gelingen der PPC-Gruppengespräche sind Ehrlichkeit und Offenheit. Dadurch wird die Gruppennorm gegenseitiger Hilfe unterstützt. Jedoch kann das direkte und vertrauensvolle Gespräch verunsichern und sogar Ärger auslösen. Durch die Gruppenregeln wird ein angemessener Umgang mit diesem Ärger angestrebt. Auch eine förderliche Lernumwelt, bestehend aus unterstützenden Erwachsenen, helfenden Peers und einer guten Planung, ist zentral, um die PPC-Gruppen erfolgreich einzuführen. (Steinebach et al., 2018)

Probleme werden oft als Last empfunden. Jedoch sollten Sie als Herausforderung verstanden werden, denn dies hilft sie leichter zu bewältigen und lösungsorientiert zu arbeiten. Es soll vermittelt werden, dass Probleme und Herausforderungen zum Leben gehören. Die Anerkennung eines Problems ist vielmehr ein Zeichen von Stärke als von Schwäche. Durch Vertrauen und Offenheit wird gezeigt, dass Probleme normal sind und man sie zeigen sollte. (Steinebach et al., 2018)

Verschiedene Merkmale sind bei der Einführung der PPC-Gruppen relevant. Hier unterscheiden Grossman et al. (2009) zit. n. Steinebach et al. (2018) zwischen Bedingungen des Programms und Veränderungen im Verhalten und Erleben. Zum ersteren Punkt gehören eine

förderliche Lernumwelt und der Inhalt. Zu den Veränderungen im Verhalten und Erleben gehören die Veränderung im Engagement und Verhaltensänderungen.

Tabelle 2 Bedingungsmodell für effektive Projekte nach Steinebach et al. (2018, S. 67)

Bedingungen ausserhalb und innerhalb des Programms	Kurz-, mittel- und langfristige Veränderungen im Verhalten und Erleben
<p>Förderliche Lernumwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützende Erwachsene - Helfende Peers - Gute Planung - Wahlfreiheit 	<p>Veränderung im Engagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitzudenken und neue Ideen entwickeln - Gefühlskontrolle und mehr Mitgefühl - Gute Handlungsplanung und Umsetzung
<p>Inhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielgerechte Einzelschritte - Klare Umsetzung <ul style="list-style-type: none"> o Aktive Beteiligung und Mitwirkung o Konstruktive Rückmeldungen o Gut organisiert 	<p>Verhaltensänderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besseres Sozialverhalten - Hohe Lernbereitschaft - Zuwachs an prosozialen Einstellungen

Auch die Gruppengrösse ist gemäss Unger (2006) eine Voraussetzung für ein gelingendes PPC-Gespräch. Damit die Gespräche am Leben bleiben, braucht es eine Mindestanzahl an Teilnehmern. Eine Obergrenze konnte nicht festgelegt werden. Eine zu grosse Gruppe kann aber die Kapazitäten der Teilnehmer übersteigen und einzelne Teilnehmer könnten übersehen werden. Eine Gruppengrösse von 6 bis 12 Peers hat sich als sinnvoll erwiesen.

2.1.4 Die Gruppenregeln

Die Verantwortung für die Gruppengespräche liegt bei den Schülerinnen und Schülern. Das zentrale Anliegen ist nicht, Hilfe anzunehmen und die Probleme zu lösen. Die Jugendlichen dürfen nicht gedrängt werden, Hilfe anzunehmen. Jedoch wird von jedem die Bereitschaft anderen zu helfen erwartet. Die Bereitschaft zu helfen ist verpflichtend. (Steinebach et al., 2018) Die Gespräche sind auf Verständnis ausgelegt und nicht auf Konfrontation. «Dazu gibt es Regeln: Keinen dumm anmachen. Nichts weiter erzählen. Ruhig sein, nicht stören. Den anderen ausreden lassen. Jede Woche eine Stunde – das ist der Rahmen.» (Schmidt, 2006, S. 107) Kein Mitglied der Gruppe hat das Recht, jemanden zu ignorieren, der Hilfe braucht. Wichtige Voraussetzungen sind Vertrauen und Offenheit. «Probleme sind normal und es ist wichtig, sie zu zeigen.» (Steinebach et al., 2018, S. 75) Alle Gruppenmitglieder haben das Recht, gehört zu werden und ihre Meinungen und Gedanken zu äussern. Es herrscht gegenseitiger Respekt in der Gruppe. Niemand wird beleidigt oder herabgesetzt. Die Gespräche sind vertraulich. Was

in der Gruppe besprochen wird, bleibt unter den Teilnehmern. Durch diese Regeln können die Jugendlichen offen über ihre Probleme sprechen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. (Steinebach et al., 2018)

Auch Unger (2006) formuliert Gruppenregeln. Diese bezeichnet sie als die 11 Spielregeln für die Peers innerhalb der PPC-Gruppe:

- Wir hören einander zu! Alles Besprochene bleibt unter uns! Wir gehen respektvoll miteinander um! [...]
- Interesse zueinander zeigen und die Gruppe ernst nehmen! [...]
- Vertraulichkeit wahren und Gewissenhaftigkeit garantieren! [...]
- Unparteiisch sein, Mitgefühl zeigen und keine Anweisungen geben! [...]
- Keine Verantwortung für fremde Probleme übernehmen! [...]
- Aktiver Teil einer fürsorglichen Gemeinschaft sein! [...]
- Geniesse das Zuhören und erfahre, wie es dich bereichert! [...]
- Unterbreche nicht den Redefluss des Sprechers! [...]
- Versuche, die absichtlich oder unabsichtlich verborgenen Gedanken und Gefühle des Sprechers zu finden und zu verstehen! [...]
- Bleibe wach und aufmerksam beim Geschehen! [...]
- Urteile nicht und gib keine Anweisungen! [...] (Unger, 2006, S. 180ff)

Die Lehrpersonen sind in den PPC-Gruppen Moderatoren und Moderatorinnen. Sie müssen für eine Gestaltung günstiger Rahmenbedingungen, die Bereitstellung erforderlicher Materialien und die Etablierung einer Kompetenzorientierung sorgen. Innerhalb der Gruppengespräche stehen sie im Hintergrund und halten sich mit ihrer Meinung aus dem Geschehen heraus. Sie sind für die Gruppe jedoch immer ansprechbar. Für diesen Prozess ist Vertrauen in die Fähig- und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler grundlegend. (Unger, 2006)

Auch Steinebach et al. (2018) formuliert spezielle Regeln für die Moderatorin oder den Moderator: Als Hauptkommunikationsmittel nutzen sie Fragen. Ihre Aufgabe ist die Einhaltung der Struktur, Umgangs- und Kommunikationsformen. Dabei sind sie nicht Teil der Gruppe: Sie analysieren nicht selbst, erarbeiten keine Lösungen, benutzen keine direkten Anreden und verwenden keine Fragen in der Wir-Form oder in Ich-Botschaften. Sie sind zurückhaltend und halten den Kommunikationsfluss in Gang. Am Schluss fasst er/sie das Gespräch zusammen. Hierfür macht er/sie sich Notizen. Positives und hilfreiches Verhalten wird hervorgehoben. Er/sie versucht die Jugendlichen auf das Erkennen und Unterscheiden von positivem und negativem Verhalten zu sensibilisieren.

2.1.5 Die Vorteile von PPC

Im Jugendalter gewinnt die Peergruppe an Bedeutung. «Sie übernimmt für die Identitätsentwicklung der Jugendlichen in modernen Gesellschaften eine immer wichtigere Rolle im Sinne der Orientierung an handlungsleitenden Werten und der Entfaltung emotionaler Kompetenzen.» (Opp, 2006b, S. 50) Auch Steinebach beschreibt die Wichtigkeit des Peereinflusses für die Jugendlichen:

Jugendliche orientieren sich in ihrem Verhalten, in ihren Einstellungen und ihrer Identität an anderen Jugendlichen. Im Dialog können die Jugendlichen eigene Einstellungen wie Werte und Normen mit den Peers prüfen und allenfalls korrigieren. Die Bereitschaft dazu ist höher, da die Peers als wichtig, ihre bestätigenden Reaktionen als belohnend erlebt werden. (Steinebach et al., 2018, S. 73)

Wenn die Schülerinnen und Schüler einander helfen, wird die eigene Hilfe als besonders stark erlebt und bewertet. PPC sollte ein Ort des sozialen Lernens und der gegenseitigen Wertschätzung sein. Die Schülerinnen und Schüler können in der PPC-Gruppe die Erfahrung machen, für andere hilfreich sein zu können. Indem die Schülerinnen und Schüler anderen helfen, erfahren sie Wertschätzung und bauen ein positives Selbstbild auf. Es wird eine Peerkultur aufgebaut, in der sich gegenseitig unterstützt und Verantwortung füreinander übernommen wird. So werden durch PPC-Gruppentreffen Grundbedürfnisse, Kompetenzerleben, Unabhängigkeit und das Eingebundensein in Beziehungen angesprochen. Sie führen auch zu Aktivitäten, die die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse ermöglichen. In den PPC-Treffen können die Schülerinnen und Schüler auch Zugehörigkeit erleben. Dies führt zu einer positiven und nachhaltigen Erhöhung des Selbstwertes und der Zuversicht. Anderen zu helfen, ermöglicht den Jugendlichen sich als effektiv und kompetent zu erleben. (Steinebach et al., 2018)

PPC fragt nicht nach, ob die Jugendlichen Hilfe erhalten wollen, sondern ob sie Hilfe geben möchten. «Ist die Person gut zu anderen, erhöht sich ihr Selbstwert und ein positives Selbstbild entwickelt sich» (Vorrath/ Brendtro, 2013, S. xxi, zit. n. Steinebach et al. 2018, S. 77)

Opp teilt den Prozess von PPC inhaltlich in 4 Stufen ein, welche er auch als Kompetenzhierarchie beschreibt.

- «1) Über eigene Probleme sprechen können
- 2) Nach Lösungen für diese Probleme suchen können
- 3) Verantwortung für die Umsetzung akzeptierter Problemlösungsvorschläge übernehmen können
- 4) Anderen bei der Lösung ihrer Probleme helfen können.» (Opp, 2006b, S. 65)

Im geschützten Raum der PPC können Jugendliche ihre demonstrative Coolness ablegen und über die eigenen Probleme sprechen. Dies fordert Mut und Stärke. Dabei müssen Sie keine

Angst vor Blossstellung haben und können in dieser Weise Kompetenzen aktiver emotionaler Regulation entfalten. (Opp, 2006b) Dies fördert die Resilienz und Selbstwirksamkeit. (Steinebach et al., 2018)

Die PPC-Treffen können Jugendliche mit problematischem Verhalten, die viel negative Aufmerksamkeit erhalten, entlasten, da sie ihre Kompetenzen zeigen und Erfolge erfahren können. (Steinebach et al., 2018) «Positive Peerkultur kann nicht ersetzen, was diesen Kindern und Jugendlichen in ihren angestammten Lebenswelten vorenthalten wurde. Aber Positive Peerkultur kann soziale Unterstützung und soziale Einbindung anbieten, durch die die Autonomieentwicklung der Jugendlichen gestützt und befördert wird.» (Opp, 2006b, S. 69)

Auch gemäss Schmidt (2006) haben die PPC-Gruppentreffen einen positiven Einfluss auf die Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler, welche an den PPC-Gruppen teilnehmen, stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit. Auch kümmern Sie sich mehr um andere Schülerinnen und Schüler. Sie lernen anständig und menschlich miteinander umzugehen.

2.1.6 Die Gefahren und Schwierigkeiten von PPC

Wahrscheinlich werden die Schülerinnen und Schüler in den ersten Gesprächsrunden Unsicherheit, Angst und Misstrauen verspüren. Durch den direkten und vertrauensvollen Dialog können die Jugendlichen verunsichert werden und Ärger verspüren. Die Gruppenregeln helfen dabei, dass aus dem Misstrauen Vertrauen wird und sich Hoffnung auf eine positive Veränderung breitmacht. Sie werden dabei unterstützt, Probleme als Herausforderungen zu verstehen und zusammen an Lösungen zu arbeiten. (Steinebach et al., 2018)

Auch Unger (2006, S. 186) sagt, dass die offene Gesprächssituation die Kinder und Jugendlichen abschrecken oder überfordern könne. Für die Jugendlichen ist es eine grosse Herausforderung sich mit ihren Themen, Sorgen und Ängsten zu konfrontieren. Auch die eigenen Probleme öffentlich zu machen, mit anderen zu teilen und durch die Auseinandersetzung mit dem gestellten Problem Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen, ist für viele Jugendliche sehr anspruchsvoll. (Opp, 2006b) Aus diesem Grund ist es essenziell, dass jede Form der Blossstellung vermieden wird. Vertrauen und Offenheit müssen ermöglicht werden. (Steinebach et al., 2018)

Opp (2006a) nennt als Grund für ein misslungenes PPC-Gruppentreffen eine fehlerhafte Umsetzung der Methode. Dies kann zu folgenden Problemen führen: feindliche Peerkonfrontationen in den Gruppensitzungen, mechanische Verfahrensweisen ersetzen echte Hilfe, das Bedürfnis nach familiärer Einbindung ignorieren, fehlende Fähigkeiten des Zuhörens und daraus folgend Beschuldigung und Moralisierungsrituale. Die Moderatorinnen und Moderatoren sollen

geschult werden, um die möglichen Fehler in der Umsetzung zu erkennen und diese zu vermeiden.

Als weitere Gefahr nennt Steinebach et al. (2018) die Illusion der Wahlfreiheit: Auch wenn sich die ganze Klasse dazu entscheidet bei den Gesprächen teilzunehmen, sind sicherlich nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen begeistert. Dadurch werden einige diese Gespräche als Zwang erleben.

Schmidt (2006) geht mit den Schwierigkeiten der PPC noch weiter. Sie schreibt, dass sich PPC nicht für alle Kinder und Jugendlichen eignet. Schülerinnen und Schüler, welche nur stören oder ihren/seinen Auftritt suchen würden, sollten besser nicht an PPC-Gruppen teilnehmen.

Unger (2006) nennt die Gesprächsthemen als weitere mögliche Schwierigkeit. Bei Tabuthemen könnte die Peergruppe an ihre Grenzen stossen. Bei Tabuthemen ist es möglich, dass ein oder mehrere Jugendliche nicht zu einem ernsthaften Gespräch finden. Auch könnte die Begabung, Fähigkeiten und Motivation der Peergruppe, sich mit einem unangenehmen Thema auseinanderzusetzen, die PPC-Gruppe an ihre Grenzen bringen.

2.1.7 Fazit

Der Ansatz der Positive Peer Culture (PPC) bietet eine vielversprechende Methode zur Unterstützung von Jugendlichen. Zu den Vorteilen gehören die Förderung von Resilienz, Selbstwirksamkeit und ein positiveres Selbstbild durch gegenseitige Unterstützung und das Erleben von Wertschätzung. Die Offenheit und Vertraulichkeit innerhalb der Gruppe schaffen einen sicheren Raum für den Umgang mit persönlichen Themen. Dennoch müssen die Gruppenregeln sorgfältig beachtet werden, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Misstrauen und Ärger können auftreten, insbesondere zu Beginn der Gespräche. Die Gruppenregeln helfen beim Umgang damit und ermöglichen so eine erfolgreiche Durchführung von PPC-Gruppen.

2.2 Klassenklima

Eder (2002) unterscheidet zwischen Schulklima, Klassenklima und Unterrichtsklima. Das Schulklima umfasst subjektiv bedeutsame Merkmale der ganzen Schule als Organisationseinheit. Das Klassenklima definiert Eder wie folgt: «[...] als die sozial geteilte subjektive Repräsentation wichtiger Merkmale der Schulklasse als Lernumwelt.» (Eder, 2002, S. 215) Als Merkmale nennt er die physische Umwelt der Klasse, die sozialen Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler/-innen bzw. der Schüler/-innen untereinander, die Erwartungen hinsichtlich Leistungen und Verhalten, die Art und Weise, wie Lehr-/Lernprozesse ablaufen, sowie die in der Klasse geltenden spezifischen Normen und Werte («Klassengeist»). Das Unterrichtsklima

bezieht sich gemäss Eder (2002) auf das Lehren und Lernen. Das Unterrichtsklima beinhaltet eine klassenspezifische, eine lehrpersonenspezifische und eine fachspezifische Komponente. Auch Götz, Frenzel und Pekrun (2008) unterscheiden zwischen Schulklima, Klassenklima und Unterrichtsklima. Das Schulklima definieren sie als Mesoebene, welche die wahrgenommene Umwelt in der Schule als ganze Institution beschreibt. Das Klassenklima definieren sie wie folgt: «Das Klassenklima (engl. Classroom climate) ist der Mikroebene zuzuordnen. Als Teilbereich des Schulklimas umfasst das Klassenklima das soziale Klima in allen Situationen, in denen sich eine Klasse als Subgruppe der Schülerschaft einer Schule konstituiert.» (Götz, Frenzel & Pekrun, 2008, S. 507) Das Unterrichtsklima verordnen sie in der Mikroebene. Sie beschreiben es als Teilbereich des Klassenklimas, welcher sich auf Unterrichtssituationen in der Klasse bezieht. Hartmann, Lenkeit, Ehlert, Knigge & Spörer (2022) definieren das Klassenklima als individuell wahrgenommenes Miteinander innerhalb der Klassengemeinschaft.

2.2.1 Gutes Klassenklima

Ein positives Klassenklima zeichnet sich durch gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung, Kooperation, soziale Integration und soziale Kompetenz aus. (Eder, 2018) Auch ein gutes Klassenmanagement, gegenseitige Unterstützung und Freundlichkeit sind Merkmale eines guten Klassenklimas. (Götz et al., 2008)

Thurn schreibt folgende Formel für ein gutes Klassenklima: «Anerkennung – Aktivität – Zuversicht – Beteiligung: Gutes Klassenklima» (Thurn, 2014a, S. 41) Das Klassenklima wird als gut erachtet, wenn ein positives Lernumfeld herrscht. Dieses Umfeld wird durch eine Kultur der Anerkennung, positiver Interaktionen, sozialer Eingebundenheit, Selbstwirksamkeit, Respekt, klare Regeln und gemeinsamer Verantwortung hergestellt. Denn «Anerkennung ermöglicht Lernen. Verletzung blockiert Lernen.» (Thurn, 2014a, S. 41) und «Über Teilhabe entsteht Verbundenheit, Engagement, Solidarität – und ein verbessertes Schulklima.» (Thurn, 2014a, S. 42).

Eder (2002) nennt verschiedene Faktoren, von welchen das Klassenklima abhängig ist, darunter: die physische Umwelt der Klasse, die sozialen Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schüler/-innen beziehungsweise zwischen den Schülerinnen und Schüler untereinander, die Erwartungen hinsichtlich Leistungen und Verhalten in der Klasse, die Art und Weise, wie Lehr- und Lernprozesse in der Klasse ablaufen und die in der Klasse geltenden spezifischen Normen und Werte, die den Klassegeist prägen.

Auch soziale Akzeptanz, reziproke und gruppenübergreifende Freundschaften beeinflussen das Klassenklima. In Klassen mit einem höheren Anteil sozialer Akzeptanz und positiven Freundschaftsbeziehungen wird das Klassenklima positiver wahrgenommen. (Hartmann et al., 2022)

Das Klassenklima kann von den einzelnen Schülerinnen und Schüler unterschiedlich wahrgenommen werden. Eder (2018) beschreibt das Klima als abhängige Variable. «Die individuelle Klimawahrnehmung ist – wie jede Wahrnehmung – durch verschiedene Persönlichkeits- und Situationsmerkmale beeinflusst (z.B. Alter, Geschlecht, Schulstufe, -> Interessen der Schüler) [...]» (Eder, 2018, S. 701) Auch Hartmann et al. (2022) schreiben, dass individuelle Merkmale wie Geschlecht, Alter und Jahrgangsstufe die Wahrnehmung des Klassenklimas beeinflussen.

2.2.2 Auswirkungen eines guten Klassenklimas

Ein positives Klassenklima, das von gegenseitiger Wertschätzung, Unterstützung, Kooperation, sozialer Integration und sozialer Kompetenz geprägt ist, kann sich positiv auf die Leistungsbereitschaft, das Lernverhalten und letztendlich auf die schulischen Leistungen der Schüler/-innen auswirken. Ein förderliches Klassenklima kann somit dazu beitragen, dass Schüler/-innen motivierter sind, sich besser konzentrieren können und insgesamt erfolgreichere Lernerfahrungen machen. (Eder, 2018)

Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Klima und der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung. Götz et al. (2008) nennen hier den positiven Zusammenhang zwischen der schulischen Lernleistung und einem Unterrichtsklima, das von gutem Klassenmanagement, gegenseitiger Unterstützung und Freundlichkeit geprägt ist. Auch verweisen sie auf eine Studie, welche ein geringeres Ausmass an aggressiven Handlungen von Schüler/-innen auf ein positives Schulklima zurückführt. (Meier, 1997, zit. N. Götz et al., 2008) Eder (2002) berichtet ebenfalls über einen positiven Einfluss des Unterrichtsklimas auf die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit der Schule, dem Wohlbefinden und Mitarbeit im Unterricht, dem Leistungsselbstkonzepts, des allgemeinen Selbstwertgefühls und dem schulspezifischen Interesse.

Eine Verbesserung des Klimas führt gemäss Eder (2018) zu einer Verbesserung der schulischen Selbstwirksamkeitserwartung. Dies führt zu einer Beeinflussung der Schulleistungen, des Befindens in der Schule und der Prüfungsangst. «Klima wirkt sich also direkt und indirekt auf die Leistungen und die Bewältigung der Schule aus. Allerdings ist vor allem das individuell wahrgenommene – und nicht das kollektive – Klima in der Klasse für diese Effekte verantwortlich.» (Eder, 2018, S. 703)

Ein positives Klassenklima kann zudem die soziale Partizipation der Schülerinnen und Schüler in der Klassengemeinschaft fördern, ihr Wohlbefinden steigern, Konflikte im Klassenzimmer reduzieren und Bullying-Prozesse verringern. (Hartmann et al., 2022)

2.3 Schulisches Wohlbefinden

Wohlbefinden entsteht, wenn Zufriedenheit herrscht und gleichzeitig keine negativen Befindlichkeiten vorhanden sind. Jugendliche fühlen sich somit in der Schule wohl, wenn sie wenig

Grund zur Sorge, Angst und Kummer haben und gleichzeitig in der Schule zufrieden sind. Das schulische Wohlbefinden ist zeitlich relativ stabil und keine momentane Empfindung, welche sich schnell verändern kann. (Hascher & Baillod, 2000)

Das subjektive Wohlbefinden ist ein facettenreiches Konstrukt und wird in mehreren Disziplinen der Kindheits-, Jugend- und Bildungsforschung bearbeitet (z.B. Psychologie, Soziologie, Medizin). (Hadjar & de Moll, 2022) Es wird «als von jungen Menschen geäußerte evaluierende Einstellungen in Bezug auf ihr persönliches Wohlbefinden sowie ihre Beziehungen zu anderen Menschen und zu ihrer Umwelt» (Hadjar & de Moll, 2022, S. 217) beschrieben.

Knoppick, Becker, Neumann, Maaz & Baumert (2015) beschreiben das schulische Wohlbefinden ebenfalls als ein Konstrukt, das verschiedene Facetten umfasst. Darunter fallen Schulzufriedenheit, Leistungsangst und schulbezogene Psychosomatik. Die Schulzufriedenheit repräsentiert eine eher kognitive aber relativ allgemeine Einschätzung der Schule. Die Leistungsangst ist eine Angst vor den leistungsbezogenen Aspekten der Schule, z.B. vor Prüfungen. Die schulbezogene Psychosomatik bezieht ferner die körperliche Dimension ein.

Gemäss Seethaler & Michal (2019) empfinden Schülerinnen und Schüler schulisches Wohlbefinden, wenn sie sich in der Schulumgebung wohl und akzeptiert fühlen. Ein hohes schulisches Wohlbefinden ist eng mit einem positiven Selbstwertgefühl verbunden und kann zu einer besseren schulischen Leistung, mehr Glück und Zufriedenheit führen. «Ein hoher Selbstwert ist bedeutsam für Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, mentale Gesundheit, Glücksempfinden und Erfolg. Er schützt u. a. vor Einsamkeit, depressiver Symptomatik oder Ängstlichkeit und ermöglicht einen besseren Umgang mit Misserfolgen.» (Seethaler & Michal, 2019, S. 42)

2.3.1 Einflussfaktoren auf das schulische Wohlbefinden

Viele Faktoren haben einen Einfluss auf das schulische Wohlbefinden. Zimmer & Stein (2022) unterscheiden zwischen persönlichen und schulspezifischen Faktoren. Zu den persönlichen Faktoren zählen sie persönliche Lebensbedingungen wie soziale Integration und sozioökonomischer Status, Personenfaktoren wie Geschlecht und Persönlichkeitsmerkmale, familiäre Faktoren wie Erziehung und Bildungshintergrund, sowie subjektive Unterschiede in der Beurteilung und Evaluation von Situationen und Lebensereignissen. Schulorganisation, Unterrichtsplanung und soziales Klima gehören zu den schulspezifischen Faktoren. Ott (2020) zählt zu den individuellen Faktoren auch die persönliche Einstellung zur Schule und zum Lernen, sowie die Leistungen und das Interesse an schulischen Inhalten. Zu den schulspezifischen Faktoren nennt sie auch die positive Lehrpersonen-Schüler/-innen Beziehungen, welche das schulische Wohlbefinden beeinflussen. (Ott, 2020) Auch Hadjar und de Moll (2022) nennen die positive Beziehungen zu Lehrpersonen und Schulfreundinnen und Schulfreunden als Einflussfaktor auf das Wohlbefinden. Sie nennen die Schulumwelt und das Lernen, vor allem im Hinblick auf Leistungsanforderungen, als starke Einflussfaktoren des schulischen Wohlbefindens. (Hadjar und de Moll, 2022)

Kröske (2020) nennt zusätzlich eine positive Einstellung zur Heterogenität als förderlichen Faktor für ein höheres Wohlbefinden. Gemäss Seethaler & Michal (2019) wird es auch durch ein positives Selbstwertgefühl und ein positives Klassenklima beeinflusst. Ein hoher Selbstwert kann zu mehr Glück, Zufriedenheit und mentaler Gesundheit führen, was sich positiv auf das schulische Wohlbefinden auswirken kann. Auch die Selbstwirksamkeit kann dieses beeinflussen. Ein höheres Mass an Selbstwirksamkeit kann zu mehr Gesundheit, Erfolg und Wohlbefinden führen. (Seethaler & Hecht, 2019)

2.3.2 Die Auswirkungen des schulischen Wohlbefindens

Das schulische Wohlbefinden wirkt sich sehr auf den schulischen Alltag der Schülerinnen und Schüler aus. «Wohlbefinden in der Schule ist ein unverzichtbarer Baustein für erfolgreiches Lernen in der Schule, denn es beeinflusst sowohl die Lern- und Leistungsmotivation als auch schulische Leistungen und damit Schulerfolg» (Hascher und Hagenauer 2011a,b zit. n. Hadjar & de Moll, 2022, S. 215) Das schulische Wohlbefinden umfasst positive Einstellungen zur Schule und Freude am Lernen, was sich positiv auf die Motivation und das Engagement der Schülerinnen und Schüler auswirken kann. (Kröske, 2020) Ferner hat das Wohlbefinden eine schützende Wirkung bezüglich Bildungsrisiken. (Hadjar & de Moll, 2022) Es ist eng mit emotionalen, kognitiven, sozialen und motivationalen Aspekten des Schullebens verbunden. Jugendliche mit niedrigem Wohlbefinden können daher in verschiedenen Bereichen des schulischen Alltags beeinträchtigt sein, was sich auf ihre Leistungen, ihre Einstellung zur Schule und ihr soziales Umfeld auswirken kann. (Hascher & Baillod, 2000)

«Mangelndes schulisches Wohlbefinden kann langfristig zu psychischen Problemen und zum Schulabbruch führen.» (Schwab et al., 2015, S. 272) Kinder, welche im frühen Alter von ihren Spielkameradinnen und Spielkameraden abgelehnt werden, entwickeln im Jugendalter häufiger Schulprobleme und soziale Auffälligkeiten. Haben Sie jedoch viele Freundschaftsbeziehungen und erleben Unterstützung von den Peers, fördert dies die Entwicklung von Freundschaften mit Gleichaltrigen, prosozialem Verhalten und guten Schulleistungen. (Opp, 2006b) Zwischen Schulabbrechern, einem Mangel an Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl und geringer Identifikation mit der Schule weisen Studien einen deutlichen Zusammenhang nach. (Opp, 2006b) Die gute Einbindung, Zugehörigkeit und das Gemeinschaftsgefühl sind ein schützender Entwicklungsfaktor für die Risikopopulation von Jugendlichen. (Opp, 2006b) Die Förderung des schulischen Wohlbefindens trägt auch zu einer Mobbing-Prävention bei. (Zimmer & Stein, 2022)

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das schulische Wohlbefinden den schulischen Erfolg stark beeinflusst, indem es die Motivation und das Engagement der Schülerinnen und Schüler fördert. Langfristig kann mangelndes Wohlbefinden zu psychischen Problemen und

Schulabbruch führen, während eine gute Einbindung und Gemeinschaftsgefühl und somit ein hohes schulisches Wohlbefinden einen schützenden Faktor haben.

2.4 Beteiligung

Der Begriff Partizipation wird in mehreren Lexika als Sammelbegriff verwendet, welcher die Begriffe Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung umfasst. (Kahle, 2019) Somit ist die Beteiligung ein Teilaspekt der Partizipation.

Gemäss Thurn (2014b) beinhaltet die Beteiligung, dass Schülerinnen und Schüler von Anfang an in die Verantwortung für ihre Schule und in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Es geht darum, den Schülerinnen und Schülern eine wichtige Stimme zu geben, sie aktiv in die Schulentwicklung einzubeziehen und sie auch am «Kerngeschäft» der Schule, wie z.B. der Gestaltung des Unterrichts und der Bewertung von Ergebnissen zu beteiligen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler in der Gestaltung der Schule beteiligen können, müssen sie sich einbringen können. Es geht darum, den Kindern Raum zu geben, um ihre Ideen und Fragen einzubringen, sodass ihr Engagement und ihre Neugier gefördert werden können. (Rödler, 2021)

Nachdem nun der Begriff Beteiligung definiert wurde, wird auf den Begriff der Unterrichtsbeteiligung eingegangen. Nach Jansen, Decristan & Fauth (2022) ist die Unterrichtsbeteiligung die aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am schüler/-innengesteuerten und lehrkraftgesteuerten Unterrichtsgeschehen. Schüler/-innengesteuerte Beteiligung beinhaltet z.B. Meldungen oder Wortbeiträge, während lehrkraftgesteuerte Beteiligung durch Aufrufe oder Rückfragen erfolgen kann.

Die Beteiligung am Unterrichtsgespräch wird als wichtiger Bestandteil des schulischen Lernens angesehen und dient als Indikator für eine gelungene Teilhabe am Unterrichtsgeschehen.

Zudem kann Beteiligung auch als ein Indikator für bildungsbezogene Teilhabe im Sinne einer sozialen Eingebundenheit in die lernbezogenen Interaktionen im Klassenraum und damit als gesellschaftliches Ziel gesehen werden (z.B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2016, S. 211). Eine Nicht-Beteiligung am Unterricht wird hingegen mit Prozessen der Marginalisierung in Verbindung gebracht (z.B. Black, 2004; Wenger, 1998). (Decristan et al., 2020, S. 171)

Schülerinnen und Schülern mit Risikomerkmale für ungünstige schulische Leistungsentwicklungen beteiligen sich seltener von sich aus. (Decristan et al., 2020)

Schülerinnen und Schüler, welche sich selbstgesteuert und aktiv am Unterricht beteiligen, setzen sich auch mental mit den gegenwärtigen Unterrichtsinhalten auseinander. Somit kann vermutet werden, dass wenn eine schüler- und schülerinnengesteuerte Beteiligung sichtbar ist, auch ein hohes Mass an echter Lernzeit herrscht. Die aktive Beteiligung am Unterricht unterstützt die elaborierte Verarbeitung und verbessert die Wissensverknüpfung. Aber auch eine lehrpersonengesteuerte Beteiligung, z.B. durch Aufrufen oder Nachfragen, bietet den Schülerinnen und Schülern Unterstützungsmöglichkeiten und greifen Verständnisschwierigkeiten auf. (Jansen et al., 2022)

2.5 Prosoziales Verhalten

Das prosoziale Verhalten gehört zu den sozialen Kompetenzen, welche ein breites Spektrum menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassen. Die sozialen Kompetenzen beinhalten z.B. positive soziale Beziehungen aufbauen zu können und diese zu erhalten, während man eigene Ziele erreicht. (Schönmoser, Schmitt, Lorenz & Relikowski, 2018)

«Prosoziales Verhalten beinhaltet Handlungen, die das Wohlergehen der anderen Person aufrechterhalten oder erhöhen sollen.» (Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2016, S. 20) Prosoziales Verhalten beschreibt somit das willentliche Handeln, dass uneigennützig zum Wohlergehen der Empfängerperson beiträgt. (Malti, Bayard & Buchmann, 2016)

«Prosoziales Verhalten, das sich an den Bedürfnissen und dem Wohlergehen anderer orientiert, ist eine wichtige Interaktionskompetenz, die grundlegend die Qualität des sozialen Zusammenlebens reguliert (Eisenberg, 1982).» (Bayard, Malti & Buchmann, 2014, S. 145) Es entwickelt sich vor allem in der Kindergartenphase und parallel zur emotionalen Kompetenz und Fähigkeit der Perspektivenübernahme. Das prosoziale Verhalten ermöglicht Freundschaften zu schliessen und diese zu erhalten, beeinflussen die Qualität späterer Paarbeziehungen und sind auch mit besseren Leistungen in der Schule und höheren beruflichen Chancen verbunden. (Schönmoser, Schmitt, Lorenz & Relikowski, 2018)

Prosoziales Verhalten umfasst die Bereitschaft, Verantwortung in der Gemeinschaft und der Gesellschaft zu übernehmen. Prosozial wird als Denken, Fühlen und Handeln, welches anderen dient, verstanden. Soziales Verhalten fördert die Verbindung zu anderen, stärkt die Selbstwirksamkeit und ist dadurch stark mit der seelischen Gesundheit gekoppelt. (Steinebach et al., 2018).

Prosoziales Verhalten hat eine Auswirkung auf die Beliebtheit in der Klasse. Prosoziale Verhaltensweisen wie z.B. helfen, teilen oder kooperieren erleichtern positive Peer-Interaktionen, was in einer grösseren Beliebtheit resultiert. Wer sich dissozial verhält, wie z.B. verbales oder

körperlich aggressives Verhalten, erlebt wahrscheinlich eher Konflikte und negative Interaktionen innerhalb der Klasse. (Becherer, Köller & Zimmermann, 2017)

Gemäss Malti et al. (2016) herrscht eine Beziehung zwischen Mitgefühl und prosozialem Verhalten, wobei Mitgefühl als ein wesentlicher Prädiktor für prosoziales Verhalten betrachtet wird. Mädchen werden von den primären Bezugspersonen oft als mitfühlender und prosozialer als Jungen wahrgenommen. (Malti et al., 2016) Dies bestätigen auch die Ergebnisse von Bayard et al. (2014). Sie zeigen, dass Mädchen sowohl von ihren primären Bezugspersonen als auch von sich selbst als prosozialer wahrgenommen werden als Jungen. Sie führen dies auf Sozialisierungsprozesse in der Familie, geschlechtstypischer Rollenmuster und Stereotypen zurück. Eine weitere Vermutung zu geschlechterspezifischen Unterschieden im prosozialem Verhalten stellen Becherer et al. (2017): Dissoziales Verhalten führt bei Mädchen eher zu weniger Beliebtheit, während prosoziales Verhalten bei Jungen eher mit einer guten Zeugnisnote assoziiert wird.

Dissoziales Verhalten soll verringert und prosoziales Verhalten gefördert werden. Dafür sollte die Aufmerksamkeit auf die sozialen Interaktionen gelegt werden. Das dissoziale Verhalten soll mit ablehnender Rückmeldung erwidert werden, während prosoziales Verhalten wertschätzend und honorierend anerkannt werden soll. (Becherer et al., 2017)

2.6 Forschungsstand

Zur Positive Peer Culture existieren einige Forschungen. Im Folgenden werden hier drei Forschungsprojekte vorgestellt und ihre Ergebnisse zusammengetragen, darunter auch das Forschungsprojekt «Empower Peers 4 Careers», auf welches sich diese Arbeit bezieht.

2.6.1 Peerkulturelle Praktiken zwischen Möglichkeitsraum und schulischer Ordnung

Ariana Otto beschäftigte sich 2016 mit der Schülerperspektive auf den Arbeitsansatz Positiver Peerkultur im schulischen Handlungsraum. Die empirischen Ergebnisse der qualitativen Studie beschäftigen sich mit den Fragen, «wie Positive Peerkultur im Schulalltag initiiert und umgesetzt wird und welche Formen von Peergemeinschaften dabei entstehen.» (Otto, 2016, S. 225) Die Untersuchung umfasste 6 Realgruppen an 5 verschiedenen Sekundarschulen, welche 12 Gruppendiskussionen ergaben. Daraus wurden 5 Gruppendiskussionen ausgesucht. Eine Gruppe aus 9. Klässler/-innen einer Realschule führte die PPC-Gruppen in Form eines Neigungskurses als Wahlpflichtangebot klassenübergreifend und wöchentlich durch. Eine andere Gruppe einer kaufmännischen Schule führte die Gespräche im Rahmen des obligatorischen Unterrichts ebenfalls wöchentlich durch. Die dritte Gruppe aus 8. Klässler/-innen einer Leistungs- und Begabtenklasse führte die Gespräche fakultativ und alle 2 Wochen durch. Die vierte und fünfte Gruppe aus 7. Klässler/-innen einer integrativen Oberschule trafen sich einmal wöchentlich in der Unterrichtsstunde. Zur Erhebung verwendete Otto das

Gruppendiskussionsverfahren. Anschliessend wurden Typen gebildet und über den Einzelfall hinaus gegangen. (Otto, 2016) Sie bildete folgende drei Typen: «Typ A: Positive Peerkultur als eigendefinierter Möglichkeitsraum» (Otto, 2016, S. 229), «Typ B: Positive Peerkultur als ein schulisch-vordefinierter Raum» (Otto, 2016, S. 230) und «Typ C: Positive Peerkultur als nicht-kollektiv akzeptierter Peerraum» (Otto, 2016, S. 231). Otto kam zum Schluss, dass die praktische Umsetzung des PPC-Ansatzes höchst gegensätzliche Formen annehmen kann. PPC kann Möglichkeitsräume im schulischen Rahmen öffnen und den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich als Peers zu erfahren und den sozialisatorischen Wert in ihrer Entwicklung fördern. Jedoch müssen unterrichtliche Strukturen und Hierarchien sowie pädagogische Anforderungen und Erwartungen zwingend weitreichend suspendiert und zurückgenommen werden, um den Jugendlichen Selbstbestimmungsräume zu eröffnen. (Otto, 2016, S. 234)

Es ist davon auszugehen, dass man in der praktischen Arbeit mit dem Konzept zwangsläufig Ambivalenzen begegnet. Diese gilt es ständig zu reflektieren, sodass die normativen Zielsetzungen positiver Peerkultur nicht ins Gegenteil verkehrt werden und der Arbeitsansatz damit anfällig für ein Scheitern wird. (Otto, 2016, S. 234)

2.6.2 Pilot Psychische Gesundheit an den Volksschulen des Kantons Luzern: Starke Jugendliche machen Schule

Von 2016 bis 2017 wurde das Pilotprojekt «Starke Jugendliche machen Schule» in zwei Sekundarschulen des Kantons Luzern durchgeführt. Insgesamt machten 19 Klassen mit. (Sonderegger, Steinebach & Oetterli, 2018a) Die PPC-Gespräche hatten das Ziel, die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern. Lehrpersonen oder Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter moderierten die Gespräche. Mit Hilfe einer Selbstevaluation sollte analysiert werden, wie sich das Projekt auf das Schulklima und die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Ebenfalls werden Erkenntnisse zur Umsetzung des Projektes, zu Hürden und Erfolgsfaktoren gesammelt. Die Fragestellungen lauteten: «Wie bewerten die Schulleiter/-innen, die Moderator/-innen und die Schüler/-innen PPC mit seinen Elementen Startevent, PPC-Klassengespräche, Weiterbildungen und Supervisionen für die Moderator/-innen? Wo besteht Optimierungsbedarf? Welche Wirkungen von PPC sind festzustellen auf die Persönlichkeitsmerkmale und das Klassenklima der Schülerinnen?» (Sonderegger, Steinebach & Oetterli, 2018b, S. 5) Es wurden Schulleiter/-innen, Moderator/-innen und Schüler/-innen gebeten, die PPC-Klassengespräche, Weiterbildungen und Supervision für Moderatorinnen und Moderatoren zu bewerten. Die Daten wurden sowohl nach der Hälfte des Projektes als auch kurz vor Projektende erhoben. Auch eine Kontrollgruppe, die nicht an den PPC-Gesprächen teilnahm, erhielt denselben Fragebogen. Die Interventionsgruppe beinhaltete 295 Schülerinnen und Schüler, die Kontrollgruppe 187 Jugendliche. Ferner

wurden 10 Moderatorinnen und Moderatoren und 2 Schulleiter befragt. Zusätzlich wurden mit 24 Schülerinnen und Schülern halbstrukturierte Interviews durchgeführt. (Sonderegger et al., 2018a)

Insgesamt wurden die PPC-Gespräche von den Schülerinnen und Schülern und den Moderatorinnen und Moderatoren als positiv bewertet. Den Jugendlichen haben die Gespräche gefallen und sie konnten bei Problemen offen darüber sprechen. Jedoch gaben einige an, dass die Phase der Problemfindung in den Gesprächen anspruchsvoll war. Trotzdem wurden sehr relevante Themen besprochen wie z.B. «Probleme in der Familie, Probleme mit Kolleginnen und Kollegen, Probleme mit Noten, Ausgrenzungen (Mobbing), Motivation für die Schule, Medienkonsum, Angst keine Lehrstelle zu finden, Coming Out oder gar Missbrauch oder ungewollte Vaterschaft.» (Sonderegger et al., 2018a, S. 34) Jedoch waren bei keinem Merkmal des Klassenklimas oder bei den Persönlichkeitsmerkmalen eine Wirkung festzustellen. Es wird vermutet, dass die Laufzeit zu kurz war, um eine Veränderung in diesen Bereichen zu bewirken. Auch eine Datenerhebung kurz vor den Sommerferien könnte ein Nachteil für die Studie gewesen sein. Sonderegger et al. (2018a) formulieren drei Empfehlungen für die Umsetzung von PPC: «1. Kontinuität von PPC sicherstellen [...] 2. Gesamtschulen einbinden und PPC mit dem Lehrplan verknüpfen [...] 3. Weiterbildungen und Supervisionen weiterführen und optimieren [...]» (Sonderegger et al., 2018a, S. 35)

2.6.3 Empower Peers 4 Careers

Im Projekt «Empower Peers 4 Careers» wird das Konzept der PPC in der Berufswahl im Rahmen einer Interventionsstudie eingesetzt. Schellenberg, Krauss und Rösli untersuchen vom 11.2020-12.2024 dabei die Rolle des PPC-Ansatzes bei der Unterstützung der Jugendlichen der 8. und 9. Klasse im Berufswahlprozess. Die Jugendlichen tauschen sich in regelmässigen PPC-Gruppengesprächen über ihre Schwierigkeiten bei der Berufswahl aus und unterstützen sich gegenseitig dabei. Sie beschäftigen sich mit folgenden Fragestellungen:

Wie gut lassen sich die geplanten PPC-Gruppen in den untersuchten Schulsettings umsetzen (Eignung, Nützlichkeit, Umsetzbarkeit, Zufriedenheit und Verbesserungsbedarf)? Welche Wirkungen zeigen sich in den Sozial- und Selbstkompetenzen der Jugendlichen sowie im Klassenklima? Welche Wirkungen zeigen sich in der Berufswahlbereitschaft der Jugendlichen (z.B. Finden von realisierbaren, passenden Möglichkeiten)? Wie können die Gruppentreffen nachhaltig an der Schule implementiert werden? (Schellenberg et al., n. d., Fragestellungen)

An dieser Studie beteiligen sich ca. 20 Schulen aus verschiedenen Kantonen. Es sind Regel- und Sonderschulen für Verhalten vertreten. (Schellenberg, Rösli & Krauss, 2023) Ebenfalls nehmen 10 Kontrollklassen an dieser Studie teil. Diese besuchen den regulären Berufswahlunterricht ohne PPC-Gruppe. Dieses Vorgehen entspricht einem quasiexperimentellen

Kontrollgruppendesign. Es werden sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben. Hierzu werden standardisierte Messinstrumente wie z.B. die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) von Petermann & Petermann (2014) für die sozialen Kompetenzen oder die Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, Ford, Simmons, Gatward & Meltzer, 2000; Klasen, Woerner, Rothenberger & Goodman, 2003) für die Entwicklung von sozioemotionalen Kompetenzen verwendet. Auch wurden Interviews mit Moderatoren und Moderatorinnen und den Jugendlichen geführt. (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022) Der genaue Ablauf des Forschungsprojektes ist in der Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1 Übersicht des methodischen Designs des Projektes «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022)

Erste Ergebnisse zeigen, dass ein häufig genanntes Problem der Jugendlichen die Angst vor Telefonaten oder Gesprächen mit potenziellen zukünftigen Arbeitsgebern und Arbeitgeberinnen sein kann. Die Problemsuche zu Beginn der PPC-Gruppen kann eine Herausforderung darstellen. Ebenfalls können die Klassengröße und schwierige Gruppendynamiken mögliche Herausforderungen bieten. Ferner wurden folgende positive Aspekte beobachtet: «Jugendliche lernen, offen über Probleme bei der Berufswahl zu sprechen und die gegenseitige Unterstützung schafft Selbstvertrauen in Bezug auf die Berufswahl.» (Schellenberg et al., 2023, S. 27) Die abschliessenden Ergebnisse dieser Studie werden im Verlauf des Jahres 2024 vorliegen.

3 Fragestellung

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Faktoren das subjektive Erfolgserlebnis bei Positiv-Peer-Culture-Treffen beeinflussen. Dafür wurde eine Fragestellung mit mehreren Unterfragen formuliert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen die Fragestellungen durch empirische Untersuchungen beantwortet werden. Das subjektive Erfolgserlebnis wurde in der Befragung mit dem Item: «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?» untersucht und wird demnach im Folgenden mit dem Gefallen an diesen Treffen gleichgestellt.

Diese Masterarbeit wird sich mit folgender Fragestellung beschäftigen:

Welche Faktoren begünstigen das subjektive Erfolgserlebnis bei Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

a. Welche schülerbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

a.1. Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

a.2. Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten prosozialen Verhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

b. Welche Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen an diesen Treffen?

c. Welche personenbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

4 Forschungsmethodik

Die Interventionsstudie startete im August 2021 und endete im Juli 2023. Sie entspricht einem quasiexperimentellen Kontrollgruppendesign. 34 Klassen wurden im (7.,) 8. und 9. Schuljahr begleitet und untersucht. Es sind Klassen in Regel- und Sonderschulen vertreten. Dabei wurden drei Befragungen erhoben. Die Erste wurde vor der Intervention im Herbst 2021 vorgenommen. Die zweite Befragung wurde in der Mitte der Intervention im Sommer 2022 durchgeführt und die Dritte wurde am Ende der Intervention im Frühling/Sommer 2023 vorgenommen. Diese Befragungen wurden in Form von Fragebögen mit quantitativen und einigen wenigen qualitativen Fragen erhoben. Am Ende der Intervention fanden noch zusätzlich einzelne Interviews statt. (Schellenberg, Krauss & Röösl, 2023)

Die Autorin der vorliegenden Arbeit unterstützte das Forschungsteam bei der Dateneingabe. Hierfür wurde das Programm SPSS erlernt und angewendet.

4.1 Forschungsinstrument

Als Forschungsinstrumente dienten Fragebögen mit qualitativen und quantitativen Fragen, welche vom Forschungsteam der «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg et al., n. d.) erstellt wurden. Dafür wurden sowohl eigene Fragen als auch Fragen von bereits bestehenden und skalierten Tests verwendet. Sowohl bei den Kontrollgruppen als auch bei den Interventionsgruppen wurden die Befragungen durchgeführt. In den Interventionsgruppen wurden jeweils nach dem Ausfüllen der Fragebögen vereinzelte Interviews geführt. Diese werden in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht berücksichtigt. In den folgenden beiden Unterkapiteln werden die einzelnen Befragungspunkte zu Beginn der Studie im Herbst 2021 (t1) und zum Schluss der Intervention im Sommer 2023 (t2) aufgezeigt.

4.1.1 Fragebogen zum Erhebungszeitpunkt t1

Im ersten Fragebogen (siehe Anhang S. 57) wurden als Erstes allgemeine Angaben der Schülerinnen und Schüler gesammelt. Die Schülerinnen und Schüler mussten ihr Geschlecht, Geburtsdatum und Nationalität angeben. Anschliessend folgten Fragen zu ihrer kommenden Berufswahl wie z.B. Berufswunsch, Ausbildungsart und ob ihr Wunschberuf realistisch sei. Danach folgten quantitative Fragen, welche aus verschiedenen Fragebögen entnommen wurden. (Schellenberg, Krauss & Röösl, 2021) Die Fragen, welche aus dem CRQ Karriereressourcenfragebogen nach Marciniak, Hirschi, Johnston & Haenggli (2020) herausgenommen wurden, hatten folgende Antwortmöglichkeiten: stimmt nie, stimmt manchmal, stimmt oft und stimmt immer. Folgende Subskalen wurden dabei gebildet: Wichtigkeit der Arbeit, allgemeine Fähigkeiten, Zutrauen, Klarheit, Soziale Unterstützung Schule, Soziale Unterstützung Familie, Soziale Unterstützung Freunde und Selbstreflexion. (Schellenberg, Krauss & Röösl, 2024) Zum

Teil wurden hier die Items und Antwortformate vom Originalfragebogen etwas umformuliert. Anschliessend folgten Fragen aus der SSL Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (Petermann & Petermann, 2014) übernommen. Hier hatten die Schülerinnen und Schüler dieselben Antwortmöglichkeiten wie bei den Fragen aus dem CRQ. Folgende Subskalen wurden hier gebildet (Schellenberg et al., 2024): Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt. Auch aus dem SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, Ford, Simmons, Gatward & Meltzer, 2000; Klasen, Woerner, Rothenberger & Goodman, 2003) wurden Items der folgenden Subskalen übernommen: prosoziales Verhalten, Peer-Probleme, emotionale Probleme, externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler aus folgenden Antwortmöglichkeiten auswählen: stimmt nicht, stimmt teilweise und stimmt eindeutig. Aus dem FRKJ Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter nach Lohaus & Nussbeck (2016) wurden die Items der Subskalen Selbstwirksamkeit und schulische Integration übernommen. (Schellenberg et al., 2024) Die Subskala Gemeinschaft wurde mit dem LFSK Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder, 1998) untersucht. Auch wurden Fragen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Ravens-Sieberer, 2003) in den Fragebogen aufgenommen. Zu guter Letzt lieferten die Schülerinnen und Schüler Informationen zur Ausbildung und Berufe ihrer Eltern.

4.1.2 Fragebogen zum Erhebungszeitpunkt t2

Nach der Intervention wurden sowohl die Kontrollgruppen als auch die Interventionsgruppen noch einmal mit Hilfe eines Fragebogens (siehe Anhang S. 67) befragt. Als Erstes gaben sie erneut ihr Geburtsdatum an. Anschliessend folgten 25 Fragen, welche aus dem CRQ Karriere Ressourcen Fragebogen nach Marciniak et al. (2020) entnommen wurden. Folgende Subskalen wurden hierfür verwendet: berufliche Fähigkeiten, Wissen über Lehrstellenmarkt, allgemeine Fähigkeiten, Wichtigkeit der Arbeit, Zutrauen, Klarheit, Soziale Unterstützung Schule, Soziale Unterstützung Familie, Soziale Unterstützung Freunde, Netzwerken, Informieren über Möglichkeiten und Selbstreflexion. (Schellenberg et al., 2024) Die Schülerinnen und Schüler wurden nach ihrer angestrebten Ausbildung befragt. Sie mussten die Art der Ausbildung, welche sie nach der Schule besuchen möchten, angeben. Auch mussten sie angeben, ob sie bereits eine Lehrstelle hätten oder nicht. Die Interventionsgruppen erhielten dann Fragen zur Positive-Peer-Culture-Gruppeninterventionen. Diese Items wurden von der Forschungsgruppe der «Empower Peers 4 Careers» Studie selbst erstellt. (Schellenberg et al., n. d.) Diese beinhalteten 3 qualitative und 18 quantitative Fragen, welche mit einer Skalierung von 1 bis 5 (stimmt überhaupt nicht, stimmt nicht, stimmt teilweise, stimmt und stimmt voll und ganz) beantwortet wurden. Danach folgten 24 Fragen aus der SSL Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (Petermann & Petermann, 2014) mit einer Skalierung von 1-4 (stimmt nie bis

stimmt immer). Folgende Subskalen wurden hier erhoben: Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt. Aus dem SDQ Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman et al., 2000, Klasen et al., 2003) wurden 10 Fragen mit der Skalierung 0-2 (stimmt nicht, teilweise und eindeutig) und den Subskalen Prosoziales Verhalten sowie Peer-Probleme übernommen. Die Subskalen Selbstwirksamkeit und schulische Integration wurden aus dem FRKJ Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (Lohaus & Nussbeck, 2016) entnommen. Zuletzt wurden 12 Fragen aus dem LFSK Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder, 1998) verwendet. Hier wurde die Subskala Gemeinschaft untersucht.

4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung

4.2.1 Erhebung

34 Klassen beteiligten sich am Experiment. Sowohl Regelschulklassen als auch Sonderschulklassen wurden befragt. Die Klassen wurde unterteilt in Interventions- und Kontrollklassen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer kann der Tabelle 3 entnommen werden.

Tabelle 3: Zusammensetzung der Teilnehmer an der Studie «Empower Peers 4 Careers»

		Interventionsgruppe		Kontrollgruppe	
		Regelklasse	Sonderklasse	Regelklasse	Sonderklasse
An t1 teilgenommen (August 2021)	Anzahl Klassen	15	7	8	4
	Anzahl SuS	221	43	128	37
An t1 und t2 teilgenommen (Stand: Januar 2024)	Anzahl Klassen	10	4	6	2
	Anzahl SuS	126	8	65	14

Bei beiden Erhebungen (t1: August 2021; t2: Juni 2023) besuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsteams die Klassen vor Ort. Die Fragebögen wurden auf Papier von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt.

Zusätzlich wurden einzelne Schülerinnen und Schüler interviewt, sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Erhebung. Die Ergebnisse dieser Interviews werden in dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wird nicht weiter auf diese eingegangen. In dieser Arbeit werden hauptsächlich die Fragebögen der letzten Befragung untersucht, d.h. der Befragung am Ende der Intervention.

4.2.2 Aufbereitung

In einem Excel-Dokument wurde die Übersicht aufgeführt, welche Schülerinnen und Schüler aus welchen Klassen an den Erhebungen teilnahmen. Den Schülerinnen und Schülern wurde je ein Code zugeordnet, welcher folgende Komponenten beinhaltet: Interventions- oder Kontrollgruppe, Regel- oder Sonderklasse, Klassennummer und Schüler/-innenummer. Zusätzlich wurden in der Excel-Übersichtsdatei die freiwillig angegebenen Kontaktinformationen für allfällige weiterführende Interviews gespeichert. Die Ergebnisse der Fragebögen wurden manuell in eine SPSS SAV-Datei übertragen. Die Autorin der vorliegenden Arbeit übernahm einen Grossteil der Eingabe der Daten aus den Fragebögen des zweiten Erhebungszeitpunktes (Juni 2023) in die SPSS-Datei. Anschliessend wurde der Datensatz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsteams bereinigt und die Mittelwerte der Subskalen berechnet. Die SAV-Datei bildet die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit.

4.2.3 Auswertung

Anhand der Fragestellungen wurden die passenden Items aus den Fragebögen ausgesucht. Dafür wurde für jede Unterfrage eine Hypothese formuliert und anschliessend Items zugeordnet, welche der Überprüfung dieser Hypothese dienen. Die einzelnen Items wurden im Codebuch (Schellenberg et al., 2024) teilweise in Skalen und Subskalen zusammengefasst. Die genaue Auflistung der einzelnen Items ist im Anhang (S. 74) zu finden.

Fragestellung a.1: Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Die Hypothese dieser Fragestellung lautet: Wer sein/ihr Sozial- und Lernverhalten höher einschätzt, dem/der haben die Peer-Gruppe-Treffen auch besser gefallen. Aus diesem Grund werden die Subskalen des SSL (Sozialkontakt, Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, Selbstbehauptung) und die Gesamtskala des SSL mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?» (im Folgenden «Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen» genannt) korreliert. Auch die Subskalen der Gemeinschaft aus dem LFSK, der Schulischen Integration des FRKJ und der Selbstwirksamkeit des FRKJ werden mit dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen korreliert. Die Hypothesen hierfür lauten:

- Wenn ein gutes Klassenklima/ eine gute Klassengemeinschaft herrscht, wird das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen positiver eingeschätzt.
- Wer sich in der Schule integriert und wohl fühlt, dem/der gefallen die Peer-Gruppen-Treffen besser.
- Wer sich als Selbstwirksam erlebt, dem/der gefallen die Peer-Gruppen-Treffen besser.

Mit Hilfe des Entscheidassistenten der Methodenberatung der Universität Zürich (Schwarz, Käch & Bruderer Enzler, 2023) wurde nach der passenden Methode gesucht, um diese Hypothesen mit dem Programm SPSS zu überprüfen. Es handelt sich um eine konkrete Fragestellung, bei der Zusammenhänge untersucht werden sollen. Die Variablen sind intervallskaliert und sind nicht abhängig voneinander. Somit empfiehlt der Entscheidassistent (Schwarz et al., 2023) die Korrelation nach Bravais-Pearson. Bei dieser Korrelation handelt es sich um die Untersuchung eines ungerichteten linearen Zusammenhangs zweier Variablen. Diese Korrelation kann entweder positiv oder negativ ausfallen. Um die Bravais-Pearson Korrelation durchzuführen, müssen drei Voraussetzungen gegeben sein: «Die Variablen sind mindestens intervallskaliert. Die Variablen sind normalverteilt. Der untersuchte Zusammenhang zwischen den Variablen muss linear sein.» (Schwarz et al., 2023, Korrelation 1.2)

Die ausgesuchten Items sind alle metrisch und intervallskaliert, da der Abstand zwischen den Werten gleich ist. (Faik, 2023) Ob die Variablen normalverteilt sind, lässt sich mit SPSS nicht direkt überprüfen. Jedoch kann man mit der Häufigkeitsverteilung und den Boxplots vermuten, ob dies zutreffend ist oder nicht. Ist die Häufigkeitsverteilung glockenförmig und sind in den Boxplots keine grossen Ausreisser vorhanden, wird angenommen, dass die Variable normalverteilt ist. (Faik, 2023) Mithilfe eines Streudiagramms wird untersucht, ob ein linearer Zusammenhang herrscht. Lässt sich eine Linie durch die Punktwolke ziehen, sind die Variablen linear zusammenhängend. (Faik, 2023)

Mit Hilfe dieser Methoden wurden die Bedingungen der einzelnen Items überprüft und gelten bei allen Variablen als erfüllt. Somit darf die Bravais-Pearson Korrelation berechnet werden. Bei der Bravais-Pearson Korrelationsanalyse erhält man als Ergebnisse drei Zahlen: Die Korrelation nach Pearson (r), die Signifikanz (2-seitig) (p) und die Stichprobengrösse (N). Der Korrelationskoeffizient r von Bravais-Pearson bestimmt die Effektstärke wie folgt: « $r = .10$ entspricht einem schwachen Effekt, $r = .30$ entspricht einem mittleren Effekt, $r = .50$ entspricht einem starken Effekt.» (Schwarz et al., 2023, Korrelation 3.5) So können Aussagen gemacht werden, ob ein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht und wenn ja, ob dieser positiv oder negativ ausfällt und wie stark sein Effekt ist.

Fragestellung a.2: Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten prosozialem Verhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Bei dieser Fragestellung lautet die Hypothese: Wer sein/ihr prosoziales Verhalten höher einschätzt und angibt, weniger Peer-Probleme zu haben, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen auch besser gefallen. Deshalb werden die Subskalen Prosoziales Verhalten und Peer-Probleme des SDQ mit dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen korreliert. Auch hier wird

die Bravais-Pearson Korrelation berechnet, da ein Zusammenhang vermutet wird. Die Bedingungen hierfür gelten als erfüllt.

Fragestellung b: Welche Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen dieser Treffen?

Die Hypothese dieser Fragestellung lautet: Wer sich mehr an den Peer-Gruppen-Treffen beteiligt hat, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen auch besser gefallen. Hier werden die metrisch skalierten Items zu den Peer-Gruppen-Treffen mit dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen korreliert. Verwendet wird für diese Fragestellung wieder die Bravais-Pearson Korrelation. Die Bedingungen hierfür gelten ebenfalls als erfüllt.

Fragestellung c: Welche personenbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Die erste Hypothese lautet: Wer im Verlauf der Studie eine Lehrstelle gefunden hat, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen. Um diese Hypothese zu bestätigen oder zu verwerfen, wird der Mittelwert des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen der beiden Antwortgruppen (Lehrstelle gefunden: Ja/ Nein) verglichen.

Die zweite Hypothese lautet: Wer eine Berufslehre (EFZ, EBA) machen will, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen. Hierfür wird das Item «Welche Ausbildung möchtest du nach der Schule machen?» neu gruppiert. Die Antwort «Berufslehre (EFZ oder EBA)» bildet eine Gruppe, alle anderen Antwortoptionen (Zweijährige praktische Ausbildung nach INSOS (PrA), Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule), Zwischenlösung (z.B. 10. Schuljahr), etwas anderen, ich weiss es noch nicht) werden zu einer Gruppe zusammengefasst, nämlich: «Keine Berufslehre (EFZ oder EBA)». Die Mittelwerte des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen dieser beiden Gruppen wird miteinander verglichen.

Für die dritte Hypothese (Es gibt einen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schüler der Regelschule und deren der Sonderschule in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.) wird der Mittelwert des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen der Gruppen des Items «Schultyp» (Regel-/ Sonderschule) verglichen.

Die letzte Hypothese lautet: Es gibt keinen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen. Hierfür werden wieder die Mittelwerte des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen der Gruppen des Items «Geschlecht» (männlich/ weiblich) verglichen.

Mit Hilfe des Entscheidassistenten der Methodenberatung der Universität Zürich (Schwarz et al., 2023) wurde nach der passenden Methode zur Beantwortung dieser Fragestellung

gesucht. Es ist eine konkrete Fragestellung, welche Unterschiede der Mittelwerte einer Variablen zwischen zwei Gruppen sucht. Die Variablen sind dabei normalverteilt. Dies entspricht dem t-Test für unabhängige Stichproben.

Der t-Test für unabhängige Stichproben ermittelt, ob die Mittelwerte von zwei unabhängigen Stichproben sich unterscheiden. Folgende Voraussetzungen müssen beim t-Test für unabhängige Stichproben gegeben sein:

- Die abhängige Variable ist intervallskaliert.
- Es liegt eine unabhängige Variable vor, mittels der die beiden zu vergleichenden Gruppen gebildet werden.
- Das untersuchte Merkmal ist in den Grundgesamtheiten der beiden Gruppen normalverteilt.
- Homogenität der Varianzen: Die Gruppen kommen aus Grundgesamtheiten mit annähernd identischer Varianz.
- Die einzelnen Messwerte sind voneinander unabhängig (das Verhalten einer Versuchsperson hat keinen Einfluss auf das Verhalten einer anderen).

(Schwarz et al., 2023, t-Test für unabhängige Stichproben 1.2)

Um das Kriterium der Varianzhomogenität zu überprüfen, wird der Levene-Test gebraucht. Dieser Test verwendet als Nullhypothese, dass sich die beiden Varianzen nicht voneinander unterscheiden. Bei einem nicht signifikanten Ergebnis ($p > 0.05$) liegt eine Varianzhomogenität vor. (Schwarz et al., 2023) Die Normalverteilung wird wie vorstehend beschrieben überprüft. Die Voraussetzungen werden für die untersuchten Variablen als erfüllt betrachtet.

Aus den SPSS-Berechnungen lassen sich folgende wichtige Werte ablesen: Mittelwerte der beiden Gruppen, Signifikanz der Varianzgleichheit (sollte ($p > 0.05$) sein), T-Wert (sollte ($T \neq 0$) sein, da sonst die Mittelwerte gleich wären), zweiseitige Signifikanz (wenn ($p < 0.05$), dann ist es signifikant), Effektgröße nach Cohen's d (« m_a vs. m_b for independent means: small .20, medium .50, large .80» (Cohen, 1992, S. 157)). (Walther, 2017)

5 Darstellung der Ergebnisse

Um die Forschungsfrage «Welche Faktoren begünstigen das subjektive Erfolgserlebnis bei Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?» zu beantworten, werden nun die Ergebnisse der einzelnen Unterfragen zusammengetragen.

Das zentrale Item zur Beantwortung dieser Fragestellung ist die Frage «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen», welche zum Erhebungszeitpunkt t2 gestellt wurde. Wie bereits erwähnt, wird in dieser Arbeit das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen mit dem subjektiven Erfolgserlebnis gleichgestellt. In dieser quantitativen Frage konnten die Schülerinnen und Schüler zwischen 5 Skalen (überhaupt nicht gut bis sehr gut) auswählen.

Abbildung 2: Absolute Häufigkeitsverteilung der Antworten zur Frage «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?» (N=114)

5.1 Analyse der schülerbezogenen Faktoren und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen

5.1.1 Das selbsteingeschätzte Sozial- und Lernverhalten und das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen

Mit Hilfe der Bravais-Pearson-Korrelation wurde untersucht, ob signifikante Zusammenhänge zwischen den Subskalen des SSL (Petermann & Petermann, 2014), LFSK (Eder, 1998) und FRKJ (Lohaus & Nussbeck, 2016) und der Fragestellung «Wie gut haben dir die Peer-

Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?» (im Folgenden «Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen» genannt) herrschen (siehe Tabelle 4).

Signifikante Zusammenhänge zeigen sich zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Selbstwahrnehmung der SSL, dem Einfühlungsvermögen der SSL und der Selbstkontrolle der SSL.

Zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Subskala Kooperation der SSL wurde kein signifikanter Zusammenhang gefunden. Auch zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und folgenden Subskalen wurden keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt: Sozialkontakt der SSL, Selbstbehauptung der SSL, Gemeinschaft des LFSK, Schulische Integration des FRKJ und Selbstwirksamkeit des FRKJ.

Die Korrelation zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppe-Treffen und der gesamten SSL-Skala ist wiederum signifikant.

*Tabelle 4: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. *- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. **- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.)*

	Bravais/Pearson-Korrelation	Sig. (2-seitig)	N
t2 Subskala Selbstwahrnehmung der SSL	0.258**	0.007	107
t2 Subskala Einfühlungsvermögen der SSL	0.255**	0.009	103
t2 Skala SSL	0.255*	0.014	92
t2 Subskala Selbstkontrolle der SSL	0.243*	0.013	104
t2 Subskala Sozialkontakt der SSL	0.134	0.173	105
t2 Subskala Selbstbehauptung der SSL	0.166	0.088	107
t2 Subskala Gemeinschaft des LFSK	0.110	0.264	105
t2 Subskala Kooperation der SSL	0.067	0.494	107
t2 Subskala Schulische Integration des FRKJ	0.038	0.702	102
t2 Subskala Selbstwirksamkeit des FRKJ	-0.169	0.095	99

5.1.2 Das selbsteingeschätzte prosoziale Verhalten und das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen

Der Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Subskala des prosozialen Verhaltens sowie der Subskala der Peer-Probleme des SDQ (Goodman et al., 2000; Klasen et al., 2003) wurde untersucht (siehe Tabelle 5). Die Ergebnisse zeigen einen leicht signifikanten Zusammenhang zwischen dem prosozialen Verhalten und dem Gefallen

an den Peer-Gruppen-Treffen. Zwischen den Peer-Problemen und dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen wurde kein signifikanter Zusammenhang gefunden.

*Tabelle 5: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. *- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant.)*

	Bravais/Pearson-Korrelation	Sig. (2-seitig)	N
t2 Subskala Prosoziales Verhalten des SDQ	0.250*	0.010	105
t2 Subskala Peer-Probleme des SDQ	0.076	0.450	100

5.2 Analyse der Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen und dem Gefallen an diesen Treffen

Die einzelnen Items zu den PPC-Gruppen aus dem Fragebogen zum Zeitpunkt t2 werden analysiert und in Zusammenhang mit dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen gebracht. Hierfür werden die Items auf ihre Häufigkeitsverteilung untersucht und anschliessend auf Bravais-Pearson-Korrelationen überprüft.

Häufigkeitsverteilung der Items zu den Peer-Gruppentreffen

Abbildung 3: Absolute Häufigkeitsverteilung der Antworten der Items über die Peer-Gruppen-Treffen.

Alle untersuchten Items zeigen einen stark signifikanten Zusammenhang zum Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen (siehe Tabelle 6). Besonders hohe Korrelationen zeigen sich bei den

Items «Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Gesprächen anderen helfen konnte.», «Die Gespräche haben mir bei meinen Problemen geholfen.» und «Ich habe das Gefühl, ich habe in den Gruppentreffen etwas gelernt.».

Tabelle 6: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. ** - Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.)

	Bravais-Pearson-Korrelation	Sig. (2-seitig)	N
Es ist uns gut gelungen, uns jeweils auf ein Problem zu einigen.	0.516**	<0.001	113
Ich habe selber Probleme eingebracht.	0.523**	<0.001	112
Es ist uns gelungen, gemeinsam Lösungen zu finden.	0.565**	<0.001	112
Die Regeln in den Peer-Gruppen-Treffen wurden eingehalten.	0.560**	<0.001	112
Ich habe mich aktiv beteiligt an den Gesprächen.	0.317**	<0.001	109
Die Häufigkeit der Gruppentreffen war für mich gut.	0.656**	<0.001	111
Ich fühlte mich grundsätzlich wohl in den Gruppengesprächen.	0.571**	<0.001	112
Die Peer-Group-Treffen helfen mir, selbstbewusster zu werden.	0.679**	<0.001	113
Durch die Peer-Group konnte ich mehr Freunde finden.	0.439**	<0.001	110
Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Gesprächen anderen helfen konnte.	0.603**	<0.001	113
Die Gespräche haben mir bei meinen Problemen geholfen.	0.752**	<0.001	110
Durch die Peer-Group-Treffen komme ich mit meiner Familie besser klar.	0.432**	<0.001	108
Durch die Peer-Group komme ich in der Schule besser zurecht.	0.595**	<0.001	109
Die Peer-Group-Treffen bewirken bei mir, dass ich den anderen auch im Alltag mehr helfe.	0.492**	<0.001	113
Ich hatte genug Vertrauen in die Mitschüler/-innen, um mich zu öffnen.	0.344**	<0.001	111
Ich habe mich von den anderen wertgeschätzt gefühlt.	0.399**	<0.001	111
Ich habe das Gefühl, ich habe in den Gruppentreffen etwas gelernt.	0.756**	<0.001	110

5.3 Analyse der personenbezogenen Faktoren und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen

Beim Vergleich der Mittelwerte der Frage nach dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen verschiedener Gruppen zeigt lediglich die Unterscheidung nach Schultyp (Regel- vs. Sonderschule) eine signifikante Differenz (siehe Tabelle 7). Alle anderen Gruppierungen (Geschlecht, Ausbildungswunsch, Lehrstelle) weisen keinen signifikanten Unterschied im Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.

Tabelle 7: Mittelwertvergleich (t-Test) der Frage nach dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und verschiedenen personenbezogenen Merkmalen. (Grau hinterlegt: signifikante Unterschiede)

		N	Mittelwert der Frage «Wie gut haben dir die Peer- Gruppe- Treffen insgesamt gefallen?»	Levene- Test der Varianz- gleichheit Sig.	T-Wert	Sig. (2-seitig)	Effekt- grösse nach Co- hen's d (Punkt- schätz- ung)
Geschlecht	weiblich	50	3.0600	0.220	1.609	0.110	0.308
	männlich	60	2.7000				
Schultyp	Regelschule	103	2.7961	0.803	-2.035	0.044	-0.795
	Sonderschule	7	3.7143				
Ausbildungs- wunsch nach der Schule	Berufslehre (EBA oder EFZ)	82	2.7561	0.805	-1.606	0.111	-0.373
	Etwas ande- res	24	3.2083				
Hast du be- reits eine Lehrstelle?	Ja	41	2.7805	0.703	-0.111	0.912	-0.029
	Nein, noch nicht	22	2.8182				

6 Diskussion

6.1 Diskussion der Fragestellung

Beim Betrachten der Häufigkeitsverteilung des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen (siehe Abb. 2) fällt auf, dass rund einem Drittel der Schülerinnen und Schüler (31,6%) die Treffen eher gut oder sehr gut gefallen haben. 28.9% der Schüler/-innen haben die Treffen teilweise gefallen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Sonderegger et al. (2018a), dass die PPC-Gespräche von den Schülerinnen und Schüler eher positiv bewertet wurden und sie ihnen gefallen hätten. 39.5% der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass ihnen die Peer-Gruppen-Treffen eher nicht oder überhaupt nicht gut gefallen hätten. Dies könnte einen Zusammenhang mit der nicht vorhandenen Wahlfreiheit der Treffen haben. Gemäss Steinebach et al. (2018) gehört die Wahlfreiheit zu den Bedingungen effektiver Projekte. Diese Illusion der Wahlfreiheit nennen Steinebach et al. (2018) als eine mögliche Gefahr für das Gelingen der PPC-Treffen. Schülerinnen und Schüler, welche nicht begeistert sind von der Teilnahme an den Gesprächen, werden diese als Zwang wahrnehmen, was sich im Gefallen dieser Treffen widerspiegeln könnte. Da mehrere verschiedene Moderatoren und Moderatorinnen die Gruppen begleiteten, ist es auch möglich, dass nicht alle die PPC-Gruppentreffen gleich umgesetzt haben. Als möglichen Grund für ein misslungenes PPC-Gruppentreffen nennt Opp (2006a) eine fehlerhafte Umsetzung der Methode, was sich wiederum ebenfalls auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen auswirken könnte.

6.1.1 Welche schülerbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Der Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Subskala Selbstwahrnehmung der SSL (siehe Tabelle 4) ist zwar signifikant, jedoch ist der Effekt nach Schwarz et al. (2023) mit $r=0.258$ nur schwach bis mittel. Geben die Schülerinnen und Schüler an zu wissen, wenn sie etwas Falsches zu den Mitschüler/-innen gesagt haben, wenn sie Schuld am Streit sind, wenn sie bei einem Streit Fehler gemacht haben und wenn sie ungerrecht zu anderen Mitschüler/-innen waren, dann haben ihnen die Peer-Gruppen-Treffen mit einer leichten Tendenz auch besser gefallen.

Auch bei der Subskala Einfühlungsvermögen der SSL herrscht ein Zusammenhang zum Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen mit einer schwachen bis mittleren Effektstärke. Wer

andere Mitschüler/-inne tröstet, ihnen zuhört, Mut macht und versucht ihre Probleme zu verstehen, dem haben die Peer-Gruppen-Treffen tendenziell auch besser gefallen. Da gegenseitiges Zuhören und Verständnis für Probleme anderer essenzielle Bestandteile von PPC sind, scheint dieses Ergebnis schlüssig.

Wer sich zusammenreißen kann, wenn er/sie wütend ist, wer sich und sein/ihr Verhalten bei Provokationen und Streit gut unter Kontrolle hat und seine/ihre Wut kontrollieren kann, dem/der haben die Gruppentreffen auch eher besser gefallen. Denn zwischen der Subskala Selbstkontrolle und dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen herrscht ebenfalls eine schwache bis mittlere Effektstärke, jedoch mit einer geringeren Signifikanz. Nach Steinebach et al. (2018) können die direkten und vertrauensvollen Gespräche verunsichern oder sogar Ärger auslösen. Deshalb ist es wichtig, sich an die Gruppenregeln zu halten und dadurch mit diesem Ärger angemessen umgehen zu können. So ist es konsistent, dass Schülerinnen und Schüler, welche sein/ihr Verhalten und seine/ihre Wut kontrollieren können, sich besser an die Gruppenregeln halten können und somit auch ein höheres subjektives Erfolgserlebnis bei den PPC-Treffen verspüren. Auch zwischen der gesamten Skala des selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhaltens und dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen herrscht ein schwacher bis mittlerer Zusammenhang.

Es konnte weder zwischen dem Gefallen an den Treffen und der Gemeinschaft des LFSK, noch zwischen dem Gefallen an den Treffen und der Schulischen Integration des FRKJ, einen Zusammenhang festgestellt werden. Daraus lässt sich vermuten, dass das Klassenklima keinen direkten Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen hat. Gemäss Eder (2018) herrscht ein positiver Einfluss des Unterrichtsklimas auf die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit der Schule, das Wohlbefinden, Mitarbeit im Unterricht und das allgemeine Selbstwertgefühl. Dies konnte in dieser Arbeit nicht nachgewiesen werden. Nach Thurn (2014a) wird das Klassenklima als gut erachtet, wenn ein positives Lernumfeld mit einer Kultur der Anerkennung, positiven Interaktionen, sozialer Eingebundenheit, Selbstwirksamkeit, Respekt, klaren Regeln und gemeinsamer Verantwortung herrscht. Eine mögliche Begründung für das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen dem Gefallen an den PPC-Treffen und dem Klassenklima könnte sein, dass bereits durch die klare Einhaltung der Gruppenregeln das positive Lernumfeld nach Thurn (2014a) hergestellt wird, unabhängig ob in anderen Situationen das Klassenklima als positiv oder negativ eingeschätzt wird. Gemäss Eder (2002) würde dies dem Unterrichtsklima entsprechen, welches neben der klassenspezifischen auch eine lehrpersonen- und fachspezifische Komponente beinhaltet. Spannend wäre zu untersuchen, ob sich das Klassenklima im Verlauf der Intervention verbessert hat. Es wäre denkbar, dass sich das Klassenklima durch die PPC-Treffen verbessert.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass zwischen dem selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» ein positiver Zusammenhang herrscht. Die wichtigsten Punkte für diesen Zusammenhang sind die Selbstwahrnehmung, das Einfühlungsvermögen und die Selbstkontrolle. Die Hypothese «Wer sein/ihr Sozial- und Lernverhalten höher einschätzt, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen auch besser gefallen» wurde somit angenommen.

Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten prosozialem Verhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Die Ergebnisse zeigen einen schwachen bis mittleren positiven Zusammenhang zwischen dem prosozialem Verhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen (siehe Tabelle 5). Wer angegeben hat mit anderen zu teilen, nett zu anderen Menschen, hilfsbereit und nett zu jüngeren Kindern zu sein, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen auch eher gefallen.

Nach Opp (2006b) fördern viele Freundschaftsbeziehungen und das Erleben von Unterstützung durch die Peers die Entwicklung von prosozialem Verhalten. Gemäss Schönmoser et al. (2018) ermöglicht das prosoziale Verhalten Freundschaften zu schliessen und diese zu halten und ist sowohl mit besseren Leistungen als auch mit höheren beruflichen Chancen verbunden. Auch hat das prosoziale Verhalten eine Auswirkung auf die Beliebtheit in der Klasse, da sie positive Peer-Interaktionen erleichtern. (Becherer et al., 2017) Dies trägt zum erhaltenen Ergebnis bei. Durch die Rückmeldung des Moderators oder der Moderatorin am Schluss der Treffen, kann dissoziales Verhalten kritisiert werden und prosoziales Verhalten wertschätzend und honorierend anerkannt werden. Dadurch wird das prosoziale Verhalten während der Treffen gefördert. (Becherer et al., 2017)

Hingegen wurde kein Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und Peer-Problemen gefunden. Somit wurde entgegen der Hypothese kein negativer Zusammenhang gefunden und die Peer-Probleme haben keinen Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen. Dies könnte wieder mit dem Unterrichtsklima nach Eder (2002) und der korrekten Einhaltung der Gruppenregeln von PPC zusammenhängen. Durch die klaren Regeln herrschen Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Respekt. Es wäre denkbar, dass dadurch die Peer-Probleme während den PPC-Treffen in den Hintergrund geraten und die Schülerinnen und Schüler sich auf die Gespräche einlassen können, unabhängig davon, ob sie in anderen Situationen Peer-Probleme verspüren. Dies ist positiv zu werten und spricht für die PPC-Gruppentreffen. Die Hypothese «Wer sein/ihr prosoziales Verhalten höher einschätzt und angibt, weniger Peer-Probleme zu haben, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen

insgesamt auch besser gefallen» wird teilweise angenommen (prosoziales Verhalten) und teilweise verworfen (Peer-Probleme).

Um die übergeordnete Fragestellung «Welche schülerbezogene Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?» zu beantworten: Das selbsteingeschätzte Sozial- und Lernverhalten (insbesondere die Selbstwahrnehmung, das Einfühlungsvermögen und die Selbstkontrolle) sowie das selbsteingeschätzte prosoziale Verhalten beeinflussen das Gefallen an den Positiv-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» positiv.

6.1.2 Welche Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen an diesen Treffen?

Alle untersuchten Faktoren zeigen einen mittleren bis sehr starken Zusammenhang (siehe Tabelle 6). Vor allem das Gefühl etwas gelernt zu haben und die Angabe, die Gespräche hätten bei den eigenen Problemen geholfen, weisen eine äussert grosse Effektstärke auf ($r > 0.75$). Folgende Faktoren während den PPC-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen dieser Treffen (sortiert nach Effektstärke, beginnend mit der höchsten):

- Das Gefühl, in den Gruppentreffen etwas gelernt zu haben
- Einem wurde bei den eigenen Problemen geholfen
- Die Treffen halfen, selbstbewusster zu werden
- Eine gute Häufigkeit
- Das Gefühl, anderen geholfen zu haben
- Durch die Peer-Gruppe besser in der Schule zurecht kommen
- Sich in den Gesprächen wohlfühlen
- Die gemeinsame Lösungsfindung ist gelungen
- Einhaltung der Regeln der Peer-Gruppen-Treffen
- Das Gelingen, sich auf ein Problem zu einigen
- Selber Probleme einzubringen
- Wirkung der Treffen, auch im Alltag ändern mehr zu helfen
- Durch die Peer-Gruppen-Treffen mehr Freunde zu finden
- Durch die Peer-Gruppe besser mit der Familie klarzukommen
- Sich von anderen wertgeschätzt zu fühlen
- Vertrauen zu haben, sich den Mitschüler/-innen zu öffnen
- Sich aktiv an den Gesprächen zu beteiligen

Die Hypothese «Wer sich mehr an den Peer-Gruppen-Treffen beteiligt hat, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen auch besser gefallen.» kann somit angenommen werden.

Nach Steinebach et al. (2018) sollten die PPC-Gruppen ein Ort des sozialen Lernens, gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauens und gegenseitiger Hilfe sein. Es gilt die Annahme, dass wem die Gruppengespräche gefallen haben, der/die hat die PPC-Gruppen auch als erfolgreich erlebt. Somit wird die Aussage von Steinebach et al. durch die hohe Korrelation zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppentreffen und der Angabe etwas gelernt zu haben, sich wertgeschätzt zu fühlen, Vertrauen gehabt zu haben und dem Gefühl sowohl anderen geholfen zu haben als auch dass einem selbst geholfen wurde, bestätigt.

Zudem sagen Steinebach et al. (2018), dass die eigene Hilfe als besonders stark erlebt und bewertet wird, wenn sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig helfen. Dadurch erfahren sie Wertschätzung und bauen ein positives Selbstbild auf. Dies passt zum Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Angabe, selbstbewusster geworden zu sein. Dadurch, dass sie anderen helfen, erleben sich die Schülerinnen und Schüler als effektiv und kompetent. Auch Schmidt (2006) gab an, dass Schülerinnen und Schüler, welche an den PPC-Gruppen teilnehmen, ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit stärken. Gemäss Opp (2006b) ist die Erfahrung anderen zu helfen die stärkste zur Veränderung der Persönlichkeit. So lässt sich der Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und der Angabe, selbstbewusster geworden zu sein und der Wirkung, anderen auch im Alltag mehr zu helfen, erklären.

48,7% gaben an, sich grundsätzlich wohl oder sehr wohl während den Gruppengesprächen gefühlt zu haben. Die Erfahrung anderen helfen zu können, beeinflusst in unterschiedlicher Weise den Entwicklungsprozess positiv. Diese Erfahrungen fördern positive Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen. Auch führt dies zur Befriedigung wichtiger Bedürfnisse und stärkt das Wohlbefinden. (Steinebach et al., 2018) Dies legt nahe, dass wenn sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen, ihnen die Peer-Gruppen-Treffen auch besser gefallen. Seethaler & Michal (2019) geben ebenfalls an, dass ein hohes schulisches Wohlbefinden eng mit einem positiven Selbstwert verbunden ist.

Ebenfalls lässt sich die Korrelation des Gefallens mit dem Gelingen, sich auf ein Problem einigen zu können, mit der Literatur vereinbaren, da die Problemfindung zu den einzelnen Schritten der PPC-Treffen nach Steinebach et al. (2018) zählt. Dasselbe gilt für die gemeinsame Lösungsfindung. Gemäss Sonderegger et al. (2018a) gilt die Phase der Problemfindung als anspruchsvoll.

Da sowohl Ehrlichkeit und Offenheit sowie die Gruppenregeln wichtige Voraussetzungen für das Gelingen und somit für das Gefallen an den Gruppentreffen sind (Steinebach et al., 2018), erklärt dies den Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und

der Einhaltung der Gruppenregeln sowie dem Vertrauen zu haben, sich vor den Mitschüler/-innen zu öffnen. Die Gruppenregeln helfen, Vertrauen und Offenheit zu ermöglichen.

Eine weitere Voraussetzung für das Gelingen von Projekten nach Steinebach et al. (2018) ist die aktive Beteiligung und Mitwirkung. Decristan et al. (2020) nennen die schulische Beteiligung als wichtiger Bestandteil des schulischen Lernens und beschreiben sie als Indikator für eine gelungene Teilhabe am Unterrichtsgeschehen. Auch Jansen et al. (2022) gehen davon aus, dass wenn eine schüler- und schülerinnengesteuerte Beteiligung sichtbar ist, wie dies in den Peer-Gruppen der Fall ist, auch ein hohes Mass an echter Lernzeit herrscht. Dies entspricht dem Zusammenhang zwischen dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und sowohl der aktiven Beteiligung daran als auch der Angabe, etwas gelernt zu haben.

6.1.3 Welche personenbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Bei der Untersuchung der Mittelwerte des Gefallens an den Peer-Gruppen-Treffen verschiedener Gruppenkategorien, müssen 2 von 4 Hypothesen verworfen werden (siehe Tabelle 7). Die Ergebnisse zeigen, dass das Finden einer Lehrstelle während der Intervention keinen Einfluss auf das Gefallen an den PPC-Treffen hat. Die Mittelwerte unterscheiden sich nur sehr gering. Somit wird die Hypothese «Wer im Verlauf der Studie eine Lehrstelle gefunden hat, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen.» verworfen. Auch die zweite Hypothese («Wer eine Berufslehre (EFZ, EBA) machen will, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen.») muss aufgrund der fehlenden Signifikanz verworfen werden. Somit hat der Ausbildungswunsch nach der Schule keinen Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen. Auch das Geschlecht hat wie erwartet (Hypothese: Es gibt keinen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.) keinen Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen. Malti et al. (2016) und Bayard et al. (2014) beschreiben, dass Mädchen als mitfühlender und prosozialer wahrgenommen werden als Jungen. In dieser Studie scheint das Geschlecht aber keinen Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen zu haben.

Gemäss Zimmer & Stein (2022) haben die persönlichen Lebensbedingungen wie Geschlecht und Bildungshintergrund einen Einfluss auf das schulische Wohlbefinden. Inwiefern sich das davon abhängige schulische Wohlbefinden auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen auswirkt, bleibt offen.

Lediglich der Schultyp scheint einen Einfluss auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen zu haben. Die Effektgrösse nach Cohen's zeigt einen mittleren bis starken Effekt. Die Hypothese (Es gibt einen Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern der Regelschule und denen der Sonderschule in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.) wird angenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sonderschüler/-innen das Gefallen an den Peer-

Gruppen-Treffen deutlich höher eingeschätzt haben ($m=3.71$) als die Regelschüler/-innen ($m=2.80$). Ein möglicher Grund könnte die kleinere Gruppengrösse in der Sonderschule sein, da die Klassen dort im Normalfall viel kleiner sind. Gemäss Unger (2006) ist die Gruppengrösse eine Voraussetzung für ein gelungenes PPC-Gespräch. Eine zu grosse Gruppe kann die Kapazitäten der Teilnehmer/-innen überschreiten. Jedoch ist die Anzahl der untersuchten Fragebögen von Sonderschüler/-innen sehr klein ($N=7$). Diese geringe Anzahl relativiert das deutliche Ergebnis und mindert dadurch die Aussagekraft dieser bestätigten Hypothese.

6.1.4 Welche Faktoren begünstigen das subjektive Erfolgserlebnis bei Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Aus den oben beantworteten Unterfragen lässt sich folgende Schlussfolgerung für die Hauptfragestellung ableiten: Ein hohes selbsteingeschätztes Sozial- und Lernverhalten, ein hohes selbsteingeschätztes prosoziales Verhalten, der Schultyp Sonderschule sowie ein aktives Verhalten und positive Gefühle der Schülerinnen und Schüler während den PPC-Gruppentreffen begünstigen das Gefallen an den PPC-Treffen und somit deren subjektives Erfolgserlebnis aus Sicht der Schülerinnen und Schüler.

6.2 Methodenkritik

Die in dieser Arbeit berechneten Ergebnisse zeigen starke Zusammenhänge und die Fragestellungen konnten mit den verwendeten Methoden beantwortet werden. Dies ist zufriedenstellend. Jedoch gibt es auch einige Punkte, welche zu kritisieren sind: Der Datensatz enthält nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler der Sonderschule, welche sowohl die Befragungen zum Zeitpunkt t1 als auch zum Zeitpunkt t2 gültig ausgefüllt haben ($N=7$). Der Grund für die geringe Anzahl Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen liegt am Absprung einiger Klassen aus dem Experiment und dem Abgang einiger Schülerinnen und Schüler von der Schule zwischen den Zeitpunkten t1 und t2, welche somit nicht mehr befragt wurden. Dies ist vor allem bei der Fragestellung c, in Bezug auf den Einfluss des Schultyps, relevant. Durch die sehr geringe Anzahl ist die Aussagekraft des Zusammenhangs zum Gefallen an den PPC-Treffen stark gemindert. Die erhaltene Aussage, dass den Schülerinnen und Schüler der Sonderschule die PPC-Treffen besser gefallen hätten, müsste mit einer grösseren Anzahl Sonderschüler/-innen überprüft werden.

Nicht alle Schülerinnen und Schüler füllten die Fragebögen gleichermassen seriös aus. Teilweise wurden Fragen übersprungen. Aus diesem Grund muss davon ausgegangen werden, dass die Bereitschaft die obligatorischen Fragebögen auszufüllen, bei einigen Schülerinnen und Schülern tief war, da sie keine Wahlfreiheit hatten. Zudem war der Zeitpunkt der Datenerhebung zum Zeitpunkt t2 nach Sonderegger et al. (2018b) möglicherweise nicht ideal. Sie

kritisierten in ihrer eigenen Studie die Datenerhebung kurz vor den Sommerferien und nannten dies als möglichen Nachteil. Auch im Projekt «Empower Peers 4 Careers» wurden die Daten zum Zeitpunkt t2 in den letzten Wochen vor den Sommerferien erhoben.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf den Inhalt des Fragebogens t2: Der Fragebogen zum Zeitpunkt t2 hätte eine Frage nach der Gruppengrösse beinhalten können. z.B. hätte die Gruppengrösse angegeben werden können und erfragt werden, wie zufrieden die Schülerinnen und Schüler damit waren. Vielleicht enthalten die offenen Fragen zu den PPC-Treffen, welche in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten, passende Antworten dazu. Weitere spannende Fragen wären gewesen: Würdest du wieder an einer PPC-Gruppe teilnehmen? Würdest du eine PPC-Gruppe in der Berufswahlvorbereitung deinen Freunden weiterempfehlen? Wie erfolgreich waren diese Treffen für dich? Zusammen mit der Frage nach dem Gefallen an den PPC-Treffen hätte man den Mittelwert dieser vier Fragen zur Beantwortung aller Fragestellungen dieser Arbeit verwenden können. Denn alle Fragen beziehen sich auf das eine Item nach dem Gefallen und somit auf das subjektive Erfolgserlebnis. Der Wert einer einzelnen Variable ist nicht so aussagekräftig wie der Mittelwert mehrerer ähnlicher Variablen, da letzterer dazu beiträgt, momentane Schwankungen zu minimieren.

Viele Daten und Aspekte der Studie konnten aus zeitlichen Gründen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. z.B. wurden keine Vergleiche zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 berechnet. Ebenfalls wurden die Antworten der qualitativen Fragen nicht verwendet. Jedoch werden zahlreiche Arbeiten mit unterschiedlichen Forschungsfragen und Forschungsschwerpunkten mit dem gleichen Datensatz veröffentlicht. Dadurch kann hoffentlich das volle Potential des umfangreichen Datensatzes ausgeschöpft werden.

6.3 Ausblick

6.3.1 Anwendung in der Berufspraxis

Bei der Planung und Durchführung eines PPC-Gruppentreffens können die begünstigenden Faktoren berücksichtigt werden, damit die Schülerinnen und Schüler ein möglichst hohes subjektives Erfolgserlebnis bei diesen Treffen haben können.

Die Förderung von Sozial-, Lern- und prosozialem Verhalten kann zu einer unterstützenden und positiven Atmosphäre beitragen und so das subjektive Erfolgserlebnis bei PPC-Gruppen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler begünstigen. In dem die Klassen zusätzlich zu den PPC-Treffen Aktivitäten zur Förderung dieser Verhalten durchführen, kann die Qualität der PPC-Treffen gesteigert werden. Auch durch die Förderung positiver Gefühle und Wohlbefinden, in dem die emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden und ein unterstützendes Umfeld geschaffen wird, kann das Gefallen an den PPC-Treffen erhöht werden. Indem während der PPC-Treffen die Beteiligung aller und das aktive

Engagement der Schülerinnen und Schüler gefördert wird, kann ebenfalls dazu beigetragen werden das subjektive Erfolgserlebnis bei PPC-Treffen zu steigern.

6.3.2 Weitere Forschung

Die Methode der Positive Peer Culture in der Berufswahl anzuwenden, bietet viele weitere interessante Fragen, welche in weiteren Forschungen untersucht werden könnten. Ein spannender Punkt wären die langfristigen Auswirkungen von PPC-Treffen nach der obligatorischen Schulzeit: Welche langfristigen Auswirkungen hat die Teilnahme an den PPC-Treffen auf den Berufseinstieg der Schülerinnen und Schüler? Ebenfalls könnte die Gruppendynamik genauer untersucht werden z.B. mit der Frage: Wie beeinflussen verschiedene Aspekte der Gruppendynamik, wie z.B. Gruppengröße, Zusammensetzung, Verhalten der Moderatorin oder des Moderators, das subjektive Erfolgserlebnis bei PPC-Treffen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler? Eine weitere mögliche Forschungsfrage bezieht sich auf den Einfluss der Peers: Wie beeinflussen die PPC-Treffen die berufliche Entscheidungsfindung der Schülerinnen und Schüler?

Eins wird deutlich: Positive Peer Culture kann den Schülerinnen und Schüler viel bieten und wird sicherlich die Thematik vieler weiterer spannender Forschungen sein, ganz im Sinne von Steinebach et al.: «So lohnt es sich, kreativ und innovativ PPC weiterzuentwickeln und über diese Versuche in Kontakt zu bleiben.» (Steinebach et al., 2018, S. 157)

7 Literaturverzeichnis

- Bayard, S., Malti, T. & Buchmann, M. (2014). Prosoziales Verhalten in Kindheit und Adoleszenz: Die Rolle von inner- und ausserfamiliären Beziehungen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 46(3), 145–154. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000113>
- Becherer, J., Köller, O. & Zimmermann, F. (2017). Sozialverhalten und Schulleistungen: Spielt die Beliebtheit in der Klasse eine Rolle? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 20(3), 405–424. <https://doi.org/10.1007/s11618-017-0771-1>
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155>
- Decristan, J., Fauth, B., Heide, E. L., Locher, F. M., Troll, B., Kurucz, C. et al. (2020). Individuelle Beteiligung am Unterrichtsgespräch in Grundschulklassen: Wer ist (nicht) beteiligt und welche Konsequenzen hat das für den Lernerfolg? *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 34(3–4), 171–186. Hogrefe. <https://doi.org/10.18747/PHSG-COLL3/ID/1141>
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21 - Überfachliche Kompetenzen*. Luzern: D-EDK
- Eder, F. (1998). *Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 8.-13. Klasse (LFSK 8-13)*. Göttingen: Hogrefe.
- Eder, F. (2002). *Unterrichtsklima und Unterrichtsqualität*. Beltz Juventa: Weinheim. <https://doi.org/10.25656/01:7686>
- Eder, F. (2018). Schul- und Klassenklima. In D.H. Rost, J.R. Sparfeldt & S. Buch (Hrsg.), *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 696–707). Weinheim Basel: Beltz.
- Faik, J. (2023). *Statistik mit SPSS: alles in einem Band für Dummies* (Lernen einfach gemacht) (2. Auflage.). Weinheim: Wiley-VCH GmbH.
- Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R. & Meltzer, H. (2000). Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. *British Journal of Psychiatry*, 177(6), 534–539. <https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.534>
- Götz, T., Frenzel, A. C. & Pekrun, R. (2008). Sozialklima in der Schule (Handbuch der Psychologie). In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der pädagogischen Psychologie* (S. 503–5014). Göttingen: Hogrefe.
- Hadjar, A. & de Moll, F. (2022). Ungleichheiten in schulischen Gesundheitsproblemen und subjektivem Wohlbefinden bei luxemburgischen Grund- und Sekundarschüler/innen. In A. Heinen, R. Samuel, C. Vögele & H. Willems (Hrsg.), *Wohlbefinden und Gesundheit im Jugendalter: theoretische Perspektiven, empirische Befunde und Praxisansätze*.

- Wiesbaden: Springer VS, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Hartmann, A., Lenkeit, J., Ehlert, A., Knigge, M. & Spörer, N. (2022). Klassenklima und Bullyingerfahrungen im Zusammenhang mit sozialer Akzeptanz und Freundschaftsbeziehungen in inklusiven Klassen. *Empirische Sonderpädagogik*, (Vol.14 (2)). Pabst Science Publishers : Lengerich. <https://doi.org/10.25656/01:25768>
- Hascher, T. & Baillod, J. (2000). Auf der Suche nach dem Wohlbefinden in der Schule. Maihof Verlag AG. <https://doi.org/10.5169/SEALS-527289>
- Jansen, N. C., Decristan, J. & Fauth, B. (2022). Individuelle Nutzung unterrichtlicher Angebote – Zur Bedeutung von Lernvoraussetzungen und Unterrichtsbeteiligung. *Unterrichtswissenschaft*, 50(2), 157–183. <https://doi.org/10.1007/s42010-021-00141-8>
- Kahle, U. (2019). *Inklusion, Teilhabe und Behinderung. Herausforderungen und Perspektiven der Transformationsprozesse von Organisationen der Behindertenhilfe aus institutioneller Sicht*. Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe-Verlag.
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). The German version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) - Overview over first validation and normative studies. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52(7), 491–502.
- Knoppick, H., Becker, M., Neumann, M., Maaz, K. & Baumert, J. (2015). Der Einfluss des Übergangs in differenzielle Lernumwelten auf das allgemeine und schulische Wohlbefinden von Kindern. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29(3–4), 163–175. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000158>
- Kröske, B. (2020). Schulisches Wohlbefinden, Zugehörigkeit und Unterstützung bei Schülerinnen und Schülern im gemeinsamen Unterricht der Sekundarstufe I. *Unterrichtswissenschaft*, 48(2), 243–272. <https://doi.org/10.1007/s42010-020-00067-7>
- Lohaus, A. & Nussbeck, F. W. (2016). *FRKJ 8-16. Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Malti, T., Bayard, S. & Buchmann, M. (2016). Mitgefühl, soziales Verstehen und prosoziales Verhalten: Komponenten sozialer Handlungsfähigkeit in der Kindheit. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Marciniak, J., Hirschi, A., Johnston, C. S. & Haenggli, M. (2020). Measuring Career Preparedness Among Adolescents: Development and Validation of the Career Resources Questionnaire—Adolescent Version. *Journal of Career Assessment*, 29(1), 164–180. <https://doi.org/10.1177/1069072720943838>
- Opp, G. (2006a). „Ein Klima der Grosszügigkeit schaffen“. Fragen an den Lehrer und Psychologen Larry K. Brendto (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp, N. Unger, L. Krappmann & M. Hyngar (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der*

- Praxis*; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“] (S. 86–100). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G. (2006b). Die Kraft der Peers nutzen - Theorie und Konzeption (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp, N. Unger, L. Krappmann & M. Hyngar (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis*; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“] (S. 49–72). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Opp, G. & Teichmann, J. (2008). Grundlegende Gedanken zum Thema Positive Peerkultur. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur: best practices in Deutschland*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ott, M. (2020). Wie beeinflussen familiär-soziodemografische, unterrichtliche und individuell-schulbezogene Faktoren das Wohlbefinden von Schüler/innen? Annäherung mittels eines allgemeinen linearen Modells. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 10(3), 279–298. <https://doi.org/10.1007/s35834-020-00285-0>
- Otto, A. (2016). Fachbeitrag: Peerkulturelle Praktiken zwischen Möglichkeitsraum und schulischer Ordnung. Schülerperspektiven auf den Arbeitsansatz Positive Peerkultur im schulischen Handlungsraum. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 85(3), 225. <https://doi.org/10.2378/vhn2016.art26d>
- Petermann, U. & Petermann, F. (2014). *Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL)*. Göttingen: Hogrefe.
- Ravens-Sieberer, U. (2003). Der Kindl-R-Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen – Revidierte Form. In J.K.A. Schumacher & E. Brähler (Hrsg.), *Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden* (S. 184–188). Göttingen: Hogrefe.
- Rödler, K. (2021). Kinder am Mathematikunterricht beteiligen. Grundschnulverband - Arbeitskreis Grundschnul e.V. <https://doi.org/10.25656/01:23482>
- Schellenberg, C., Krauss, A. & Rösli, P. (2021). Empower Peers 4 Careers. Fragebogen. Schülerinnen und Schüler. Herbst 2021.
- Schellenberg, C., Krauss, A. & Rösli, P. (2023). Empower Peers 4 Careers. Fragebogen. Schülerinnen und Schüler. Sommer 2023.
- Schellenberg, C., Krauss, A. & Rösli, P. (2024). Unveröffentlichtes Codebuch und Dokumentation Empower Peers 4 Careers. HfH.
- Schellenberg, C., Krauss, A. & Rösli, P. (n. d.). Empower Peers 4 Careers. HfH, Projekte. Zugriff am 25.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/empower-peers-4-careers>
- Schellenberg, C., Rösli, P. & Krauss, A. (2023). Stärkung sozio-emotionaler Kompetenzen in der Beruflichen Orientierung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29(01), 22–28. <https://doi.org/10.57161/z2023-01-04>

- Schellenberg, C., Steinebach, C. & Krauss, A. (2022). Empower Peers 4 Careers: Positive Peer Culture to Prepare Adolescents' Career Choices. *Frontiers in Psychology*, 13, 806103. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.806103>
- Schmidt, M. (2006). Reden befreit die Seele. Das Peerprojekt in Halle an der Saale (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp, N. Unger, L. Krappmann & M. Hyngar (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“]* (S. 86–100). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Schönmoser, C., Schmitt, M., Lorenz, C. & Relikowski, I. (2018). Prosoziales Verhalten von Kindergartenkindern – Ein Vergleich der Eltern- und Erzieherperspektive. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 21(2), 317–337. <https://doi.org/10.1007/s11618-017-0783-x>
- Schwab, S., Rossmann, P., Tanzer, N., Hagn, J., Oitzinger, S., Thurner, V. et al. (2015). Schulisches Wohlbefinden von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf: Integrations- und Regelklassen im Vergleich. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(4), 265–274. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000363>
- Schwarz, J., Käch, W. & Bruderer Enzler, H. (2023). Datenanalyse mit SPSS. *Methodenberatung Universität Zürich*. Zugriff am 3.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.methodenberatung.uzh.ch/de.html>
- Seethaler, E. & Hecht, P. (2019). Selbstwirksamkeit als Ressource für Gesundheit, Erfolg und Wohlbefinden (utb Schulpädagogik). In E. Seethaler, S. Giger & W. Buchacher (Hrsg.), *Gesund und erfolgreich Schule leben: Praxis und Reflexion für Lehrerinnen und Lehrer*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Seethaler, E. & Michal, A. (2019). Selbstwert und seine Bedeutung für mentale Gesundheit und Wohlbefinden (utb Schulpädagogik). In E. Seethaler, S. Giger & W. Buchacher (Hrsg.), *Gesund und erfolgreich Schule leben: Praxis und Reflexion für Lehrerinnen und Lehrer*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Simoni, H., Herren, J., Kappeler, S. & Licht, B. (2016). Frühe soziale Kompetenz unter Kindern. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018a). Eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung schaffen. „Positive Peer Culture“ an Schulen des Kantons Luzern. *Psychologie & Erziehung*, 44(2), 30–35.
- Sonderegger, P., Steinebach, C. & Oetterli, M. (2018b). Pilot Psychische Gesundheit an den Volksschulen des Kantons Luzern: Starke Jugendliche machen Schule. Kurzbereich basierend auf der Selbstevaluation der Projektleitung zuhanden von Gesundheitsförderung Schweiz. DVS - zhaw - Interface.
- Steinebach, C., Schrenk, A., Steinebach, U. & Brendtro, L. K. (2018). *Positive Peer Culture:*

- ein Manual für starke Gruppengespräche* (Edition Sozial) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Thurn, S. (2014a). Klassenklima - Schulklima. *Ich gehöre dazu - Ich kann's - ich werde ernst genommen*, (08), 40 4. 69469 Weinheim: Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/PAED1408040>
- Thurn, S. (2014b). Schülerinnen und Schüler beteiligen. Demokratische Strukturen entwickeln und Beteiligung am Unterricht ermöglichen. *Pädagogik*, (11), 6–9.
- Unger, N. (2006). Positive Peerkultur entwickeln. Ein Leitfaden (Amerikanische Ideen in Deutschland). In G. Opp, N. Unger, L. Krappmann & M. Hyngar (Hrsg.), *Kinder stärken Kinder: positive Peer Culture in der Praxis ; [mit DVD „Szenen aus dem Projekt Gemeinsam statt einsam“]* (S. 86–100). Hamburg: Ed. Körber-Stiftung.
- Walther, B. (2017). *t-Test bei unabhängigen Stichproben in SPSS durchführen - Daten analysieren in SPSS (7)*. Zugriff am 3.4.2024. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=S_b7P-aacW0&list=PLJ8d6dduOfrqSHYCoG-NpjBHu6QZMudqBg&index=1
- Zimmer, V. & Stein, M. (2022). Schulisches Wohlbefinden und Freundschaften. *PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung.*, 135-151 Seiten. PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung. <https://doi.org/10.11576/PFLB-5983>

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Übersicht des methodischen Designs des Projektes «Empower Peers 4 Careers» (Schellenberg, Steinebach, et al., 2022).....	27
Abbildung 2: Absolute Häufigkeitsverteilung der Antworten zur Frage «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?» (N=114)	36
Abbildung 3: Absolute Häufigkeitsverteilung der Antworten der Items über die Peer-Gruppen-Treffen.....	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Phasen im Peer Group Counseling (Steinebach et al., 2018, S. 10).....	9
Tabelle 2 Bedingungsmodell für effektive Projekte nach Steinebach et al. (2018, S. 67)	13
Tabelle 3: Zusammensetzung der Teilnehmer an der Studie «Empower Peers 4 Careers». 31	
Tabelle 4: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. *- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. **- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.).....	37
Tabelle 5: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. *- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant.).....	38
Tabelle 6: Bravais-Pearson-Korrelation der verschiedenen Items mit dem Item «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?». (Grau hinterlegt: signifikante Zusammenhänge. **- Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.)	40
Tabelle 7: Mittelwertvergleich (t-Test) der Frage nach dem Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen und verschiedenen personenbezogenen Merkmalen. (Grau hinterlegt: signifikante Unterschiede).....	41

9 Anhang

9.1 Fragebogen zum Zeitpunkt t1

(Schellenberg, Krauss & Röösl, 2021)

CODE: _____

Fragebogen

Schülerinnen und Schüler

Herbst 2021

Das Forschungsprojekt wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt. Fragen zu verschiedenen Themen rund um Berufswahl (z.B. Motivation, Berufswahlbereitschaft), persönlichen Eigenschaften und Stimmung in der Klasse stehen im Zentrum. Die Studienteilnahme ist grundsätzlich freiwillig.

Wir garantieren euch, dass eure Angaben gemäss den eidgenössischen Datenschutzbestimmungen behandelt werden.

Die Daten werden anonymisiert und rein statistisch ausgewertet.

VIelen DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!

Angaben zur Person

1) Dein Geschlecht:

₁ weiblich

₂ männlich

2) Wie lautet dein Geburtsdatum?

Tag Monat Jahr

3) Welche Nationalität hast du?

₁ Schweizer/in

₂ andere, nämlich:

4) Über welchen höchsten Bildungs-/Ausbildungsabschluss verfügen deine Eltern?

	Mutter	Vater
Sie/er hat keine Ausbildung nach der Schule gemacht.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Sie/er hat eine Berufslehre gemacht.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Sie/er hat eine Maturität gemacht.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Sie/er hat eine Berufslehre und danach noch weitere Ausbildungen gemacht.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Sie/er hat die (Berufs-)Maturität und an der Universität/Fachhochschule studiert.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Sie/er hat etwas anderes gemacht. P	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Bitte angeben: \$ _____

5) Welchen Beruf üben deine Eltern im Moment aus?

Mutter: _____

Vater: _____

Fragen zur Berufswahl

6) Wie schätzt du dich bei folgenden Aussagen ein?

p Bitte eine Antwort pro Zeile

		trifft gar nicht zu	trifft we- nig zu	trifft mit- tel-mäs- sig zu	trifft über- wiegend zu	trifft völ- lig zu
1. Ich habe schon konkrete Vorstellungen zu meiner Berufs- oder Schulwahl.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅	
2. Ich bin noch völlig unentschieden, welchen Beruf oder welche weiterführende Schule ich wählen soll.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅	

7) Wie lautet dein Wunschberuf? (wenn du einen hast, sonst weiter)

Kennst du den Ausbildungsweg für deinen Wunschberuf?

₁ Ja Nein ₂

Wie realistisch schätzt du es ein, später deinen Wunschberuf auszuüben?

überhaupt nicht realistisch kaum realistisch ein wenig realistisch eher realistisch sehr realistisch

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

8) Ich habe bereits in einem Berufsfeld einen Schnuppertag absolviert.

1 Ja Nein 2

9) Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?

P Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	trifft mittel-mäßig zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
1. Ich bin mir sicher, dass ich das notwendige Wissen und Können für meinen momentanen Traumberuf habe. <i>(nur ausfüllen, wenn du einen Wunschberuf hast)</i>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Ich habe das notwendige Wissen und Können, um in meinen Wunschberuf erfolgreich einsteigen zu können. <i>(nur ausfüllen, wenn du einen Wunschberuf hast)</i>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Ich kann viele Dinge, die in meinem Wunschberuf wichtig sind. <i>(nur ausfüllen, wenn du einen Wunschberuf hast)</i>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Ich bin über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten gut informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Ich kenne verschiedene Berufsausbildungen und den Lehrstellenmarkt gut.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. Ich habe viel Wissen über den derzeitigen Lehrstellenmarkt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. Ich habe viele Fähigkeiten, die ich in verschiedenen Arbeitsbereichen anwenden könnte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8. Ich habe viele Fähigkeiten, die in verschiedenen Berufen hilfreich sein werden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9. Ich kann viele Dinge, welche in vielen Berufen hilfreich sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
10. Mir ist es wichtig, dass ich einen Beruf erlerne.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
11. Arbeit sehe ich als einen sehr wichtigen Teil des Lebens.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12. Arbeit hat für mich eine grosse Bedeutung.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
13. Ich bin zuversichtlich, dass ich meine beruflichen Ziele erreiche.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
14. Ich bin fähig, meine Berufstätigkeit später erfolgreich zu gestalten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
15. Ich glaube daran, dass ich Aufgaben in meiner zukünftigen Berufstätigkeit erfolgreich lösen kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
16. Ich weiss, welches Berufsfeld ich anstrebe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17. Ich habe klare Berufsziele, die zu meinen persönlichen Interessen und Fähigkeiten passen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
18. Ich weiss genau, was ich beruflich machen möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

P Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft we- nig zu	trifft mit- tel-mäs- sig zu	trifft über- wiegend zu	trifft völ- lig zu
19. Ich kann mich bei Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Berufswahl auf die Unterstützung meiner Schule verlassen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
20. Meine Schule ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
21. Meine Schule bietet mir Unterstützung in der Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
22. Ich kann mich bei Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Berufswahl auf die Unterstützung meiner Familie verlassen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
23. Meine Familie ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
24. Ich erhalte viel Unterstützung in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche durch meine Familie.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
25. Meine Freunde unterstützen mich in meiner Berufswahl.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
26. Ich kann mich bei Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Berufswahl auf die Unterstützung meiner Freunde verlassen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
27. Meine Freunde helfen mir in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
28. Ich suche aktiv Kontakte zu Personen, die mir bei meiner Berufswahl helfen könnten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
29. Ich habe bewusst Kontakte zu Personen genutzt, die mir in meiner beruflichen Entwicklung helfen könnten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
30. Ich habe häufig Kontakte zu anderen Personen geknüpft, die für meine Berufswahl und Lehrstellensuche wichtig sein könnten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
31. Ich habe mich über den Lehrstellenmarkt in meinen Wunschberufen bereits informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
32. Ich habe mich gut über Berufe und Lehrstellen informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
33. Ich habe mich über Möglichkeiten in Berufen informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
34. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was meine beruflichen Interessen sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
35. Ich habe mir oft überlegt, was mir an einem Beruf wichtig ist.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
36. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, welche Berufe zu mir passen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

10. Wie schätzt du dich bei folgenden Aussagen ein?

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	trifft mittel-mäßig zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
1. Ich bin ganz unsicher, wozu ich mich entscheiden soll und schwanke oft hin und her.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Ich lasse mich durch andere Personen in meiner Entscheidung verunsichern.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Nach einer Entscheidung kommen in mir grosse Zweifel auf, ob ich mich wirklich richtig entschieden habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es mir schwerfällt, mich für etwas anderes zu entscheiden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Wenn ich eine Entscheidung gefällt habe, halte ich daran fest.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

11. Wenn du an schwierige Situationen denkst, die bei der Berufswahl auftreten können (z.B. Absagen bei Bewerbungen). Welche Aussagen treffen auf dich zu?

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	trifft mittel-mäßig zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
1. Ich habe die Befürchtung, dass ich die Situation nicht bewältigen kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Ich bin besorgt über meine Schwächen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Ich bin sehr angespannt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich in solch eine Situation geraten bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Ich erarbeite mir einen Plan, wie ich das Problem lösen kann, und führe ihn auch aus.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. Ich konzentriere mich auf das Problem, um eine Lösung zu finden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. Ich nutze die Gelegenheit, um zu beweisen, was in mir steckt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8. Ich denke an bessere Zeiten	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9. Ich wende mich vom Problem ab und lasse es erstmal gut sein.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Fragen zu persönlichen Eigenschaften von dir

12. Wie ist das bei dir? Wie oft treffen diese Aussagen auf dich zu?

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Ich kann in einer Gruppenarbeit gut mitreden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2. Ich kann mich zusammenreißen, wenn ich wütend bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

3. Ich weiss, wann ich zu anderen Mitschülern etwas Falsches gesagt habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4. Ich schliesse gerne neue Freundschaften.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5. Ich tröste andere Mitschüler, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6. Ich kann Probleme gerecht lösen, wenn ich einen Streit beenden möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7. Ich kann in einer Gruppenarbeit anderen Mitschülern etwas erklären, wenn ich alles verstanden habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8. Ich habe mich gut unter Kontrolle, wenn ich mich über andere Mitschüler ärgere.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
9. Ich höre anderen Mitschülern zu, wenn sie Sorgen haben.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
10. Ich möchte mich mit vielen Mitschülern gut verstehen, damit sie sich mit mir auch anfreunden wollen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
11. Ich weiss, ob ich an einem Streit schuld bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
12. Ich bin fair zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit schlichten möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
13. Ich sage gerne anderen Mitschülern in einer Gruppenarbeit, was ich weiss.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
14. Ich weiss, ob ich bei einem Streit Fehler gemacht habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
15. Ich mache anderen Mitschülern Mut, wenn sie traurig sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
16. Ich möchte bei anderen Mitschülern gut ankommen, damit ich viele Freunde finde.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
17. Ich kann Regeln beachten, wenn ich einen Streit klären möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
18. Ich habe mein Verhalten gut unter Kontrolle, wenn ich in einen Streit geraten bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
19. Ich kann in einer Gruppenarbeit auch Vorschläge machen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
20. Ich weiss, wann ich ungerecht zu anderen Mitschülern war.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
21. Ich versuche andere Mitschüler bei einem Problem zu verstehen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
22. Ich bin ehrlich zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit klären möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
23. Ich möchte schnell Freunde finden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<i>p Bitte eine Antwort pro Zeile</i>	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
24. Ich kann meine Wut kontrollieren, wenn ich mich aufrege.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

13. Bitte markiere das Kästchen, das am ehesten zutrifft!

<i>p</i> Bitte eine Antwort pro Zeile	nicht zutreffend	teilweise zutreffend	eindeutig zutreffend
1. Ich versuche, nett zu anderen Menschen zu sein, ihre Gefühle sind mir wichtig.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
2. Ich bin oft unruhig; ich kann nicht lange stillsitzen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
3. Ich habe oft Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen; mir wird oft schlecht	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4. Ich teile normalerweise mit Anderen (Essen, Spiele, Stifte).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
5. Ich werde leicht wütend; ich verliere oft meine Beherrschung.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6. Ich bin meistens für mich alleine; ich beschäftige mich lieber mit mir selbst.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
7. Normalerweise tue ich, was man mir sagt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
8. Ich mache mir häufig Sorgen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
9. Ich bin hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder traurig sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
10. Ich bin dauernd in Bewegung und zappelig.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
11. Ich habe einen oder mehrere gute Freunde oder Freundinnen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
12. Ich schlage mich häufig mit Anderen; ich kann Andere zwingen zu tun, was ich will.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
13. Ich bin oft unglücklich oder niedergeschlagen; ich muss häufig weinen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
14. Im Allgemeinen bin ich bei Gleichaltrigen beliebt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
15. Ich lasse mich leicht ablenken; ich finde es schwer, mich zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
16. Neue Situationen machen mich nervös; ich verliere leicht das Selbstvertrauen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
17. Ich bin nett zu jüngeren Kindern.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
18. Andere behaupten oft, dass ich lüge oder mogele.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
19. Ich werde von anderen gehänselt oder schikaniert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
20. Ich helfe anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder Gleichaltrigen).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
21. Ich denke nach, bevor ich handle.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
22. Ich nehme Dinge, die mir nicht gehören (von zu Hause, in der Schule oder anderswo).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
23. Ich komme besser mit Erwachsenen aus, als mit Gleichaltrigen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
24. Ich habe viele Ängste; ich fürchte mich leicht.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
25. Was ich angefangen habe, mache ich zu Ende; ich kann mich lange genug konzentrieren.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

14. Bitte markiere das Kästchen, das am ehesten zutrifft!

<i>p</i> Bitte eine Antwort pro Zeile	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2. Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3. Ich bin zufrieden, so wie ich bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4. Ich denke mein Leben hat einen Sinn.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5. Ich glaube daran, dass sich alles irgendwie zum Guten wendet.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6. Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7. Ich wünsche mir anders zu sein.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8. Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
9. Ich mag mich selbst.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
10. Ich kann auf mich selbst stolz sein.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
11. Ich fühle mich wohl, wenn ich über mich selbst nachdenke.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
12. Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
13. Ich habe viele gute Gefühle, wenn ich an mich denke.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
14. Wenn ich Unterstützung brauche, sind meine Eltern für mich da.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
15. Wenn ich vor etwas Angst habe, kann ich mich jederzeit an meine Eltern wenden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
16. Meine Eltern können mich gut trösten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
17. Wenn ich schlecht drauf bin, kümmern sich meine Eltern um mich.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
18. Ich kann meine Eltern jederzeit um Rat fragen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
19. Ich kann mich auf meine Eltern verlassen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
20. Ich habe Freunde, auf die ich mich verlassen kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
21. Ich treffe mich auch nach der Schule mit Freunden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
22. Ich fühle mich wohl, wenn ich mit Freunden zusammen bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
23. Meine Freunde mögen mich so, wie ich bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
24. Ich denke, ich werde von anderen in meinem Alter gemocht.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
25. Ich habe viel Kontakt zu Gleichaltrigen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
26. Ich fühle mich in der Schule wohl.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
27. Ich komme gut mit meinen Mitschülern aus.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
28. Ich finde das Klima in meiner Schule richtig gut.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
29. Alles in allem bin ich gern mit meinen Mitschülern zusammen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
30. Meine Mitschüler sind nett zu mir.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
31. Ich fühle mich wohl in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

15. Bitte markiere das Kästchen, das am ehesten zutrifft!

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft wenig zu	trifft etwas zu	trifft ziemlich zu	trifft genau zu
1. Ich habe mein Leben selbst in der Hand.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Wenn ich mich anstrengte, werde ich auch Erfolg haben.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Egal ob privat oder im Beruf: Mein Leben wird zum großen Teil von anderen bestimmt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Meine Pläne werden oft vom Schicksal durchkreuzt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Fragen zu eurem Klassenklima

16. Wenn du die Stimmung in eurer Klasse anschaust, welche Aussagen treffen am ehesten zu?

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Teils/teils	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, helfen ich die Mitschüler gerne	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Wenn ein Schüler einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einem Lehrer hat, wird er von den anderen Schülern unterstützt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. In unserer Klasse ist keiner von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. In dieser Klasse ist jeder nur mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt; für die Probleme der anderen hat kaum einer Interesse. (-)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Bei uns ist es selbstverständlich, dass die besseren Schüler den schlechteren helfen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. In dieser Klasse gibt es eine gute Klassengemeinschaft.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Fragen zu deiner allgemeinen Lebenssituation

17. Nun möchten wir gerne noch etwas darüber erfahren, wie Sie sich in der letzten Woche gefühlt haben.

In der letzten Woche ...

p Bitte eine Antwort pro Zeile

	nie	selten	manchmal	oft	immer
1. ... habe ich mich krank gefühlt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. ... hatte ich Schmerzen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. ... war ich müde und erschöpft.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. ... hatte ich viel Kraft und Ausdauer.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. ... habe ich viel gelacht und Spaß gehabt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. ... war mir langweilig.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. ... habe ich mich allein gefühlt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

8. ... habe ich mich ängstlich oder unsicher gefühlt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9. ... war ich stolz auf mich.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
10.... fühlte ich mich wohl in meiner Haut.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
11.... mochte ich mich selbst leiden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12.... hatte ich viele gute Ideen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12.... hatte ich viele gute Ideen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

**18. In den nächsten Fragen geht es um deine Familie und deine Freunde.
In der letzten Woche...**

P Bitte eine Antwort pro Zeile

	nie	selten	manch- mal	oft	immer
1. ... habe ich mich gut mit meinen Eltern verstanden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. ... habe ich mich zu Hause wohl gefühlt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. ... hatten wir schlimmen Streit zu Hause	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. ... fühlte ich mich durch meine Eltern eingeschränkt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. ... habe ich etwas mit Freunden zusammen gemacht.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. ... bin ich bei anderen «gut angekommen».	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. ... habe ich mich mit meinen Freunden gut verstanden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8. ... hatte ich das Gefühl, dass ich anders bin als die anderen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

**19. In den nächsten Fragen geht es um deine Schule.
In der letzten Woche, in der ich in der Schule war...**

P Bitte eine Antwort pro Zeile

	nie	selten	manch- mal	oft	immer
1. ... habe ich die Aufgaben in der Schule gut geschafft.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. ... hat mich der Unterricht interessiert	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. ... habe ich mir Sorgen um meine Zukunft gemacht	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. ... habe ich Angst vor schlechten Noten gehabt	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Vielen Dank, dass Du den Fragebogen ausgefüllt hast!

9.2 Fragebogen zum Zeitpunkt t2

(Schellenberg, Krauss & Rösli, 2023)

CODE : _____

Empower 4 Peers
careers

Fragebogen Version IG

Schülerinnen und Schüler

Sommer 2023

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Vor einiger Zeit durften wir euch zur Berufswahl und sonstigen Themen schriftlich befragen und gerne möchten wir dies nun nochmals wiederholen. Im Fragebogen findet ihr zum Teil ähnliche Themen wie letztes Mal, es hat aber auch einen Teil mit neuen Fragen drin.

Die Studienteilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Die Daten werden nur anonym verwendet und gemäss den eidgenössischen Datenschutzbestimmungen rein statistisch ausgewertet.

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!

Angaben zu dir

1. **Wie lautet dein Geburtsdatum?**

Tag

Monat

Jahr

Fragen zur Berufswahl

2. **Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?**

Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	teilweise	stimmt	Stimmt voll und ganz
1. Ich bin mir sicher, dass ich die nötigen Fähigkeiten für meinen Wunschberuf habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Ich kann viele Dinge, die in meinem gewünschten Beruf wichtig sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. Mir ist es wichtig, dass ich einen Beruf erlerne.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. Ich habe viel Wissen über die derzeitige Berufswelt und/oder den Lehrstellenmarkt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Ich bin über die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Berufswelt und/oder auf dem Lehrstellenmarkt gut informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. Arbeit sehe ich als einen wichtigen Teil des Lebens.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7. Ich bin zuversichtlich, dass ich meinen Beruf später erfolgreich ausüben kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8. Ich habe viele Fähigkeiten, die ich bei verschiedenen Arbeiten anwenden kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9. Ich habe viele Fähigkeiten, die in verschiedenen Berufen hilfreich sein werden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
10. Ich glaube daran, dass ich Aufgaben in meinem zukünftigen Beruf erfolgreich lösen kann.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
11. Ich weiss, in welchem Berufsfeld ich einmal arbeiten möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12. Ich weiss genau, was ich beruflich machen möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
13. Meine Schule ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
14. Meine Schule bietet mir Unterstützung in der Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
15. Meine Familie ist bei Fragen zur Berufswahl für mich da.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
16. Ich erhalte viel Unterstützung in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche durch meine Familie.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17. Meine Freunde unterstützen mich in meiner Berufswahl.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
18. Meine Freunde helfen mir in meiner Berufswahl und Lehrstellensuche.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt überhaupt nicht	Stimmt nicht	teilweise	stimmt	Stimmt voll und ganz
19. Ich suche aktiv Kontakte zu Personen, die mir in meiner Berufswahl helfen könnten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
20. Ich habe bewusst Kontakte zu Personen genutzt, die mir in meiner Berufswahl helfen könnten.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
21. Ich habe mich über Lehrstellen in meinen Wunschberufen informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
22. Ich habe mich gut über Berufe und/oder Lehrstellen informiert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
24. Ich habe mir oft überlegt, was mir an einem Beruf wichtig ist.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
25. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, welche Berufe zu mir passen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

3. Welche Ausbildung möchtest du nach der Schule machen?

- ₁ Berufslehre (EBA oder EFZ)
- ₂ Zweijährige praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)
- ₃ Weiterführende Schule (z.B. Mittelschule)
- ₄ Zwischenlösung (z.B. 10. Schuljahr), nämlich: _____
- ₅ Etwas anderes, nämlich: _____
- ₆ ich weiss es noch nicht, meine Situation ist folgende: _____

Falls du eine Berufslehre machen willst, in welchem Beruf?

Hast du bereits eine Lehrstelle?

- ₁ Ja
- ₂ Nein, noch nicht

Fragen zu den Peer-Gruppen-Treffen

In den letzten Monaten habt ihr euch in der Klasse regelmässig über Schwierigkeiten in der Berufswahl ausgetauscht. Die folgenden Fragen beziehen sich nun auf diese «Peer-Gruppen-Treffen».

4. Hast du an den Peer-Treffen teilgenommen?

- ₁ ja
- ₂ teilweise
- ₃ nein

Falls du **nein** angekreuzt hast, dann gehe weiter bei Frage 7.

5. Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?

überhaupt nicht gut eher nicht gut teilweise eher gut sehr gut

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Was hat dir gefallen? Was war für dich besonders hilfreich?

Was hat dir nicht so gut gefallen?

Hast du Verbesserungsvorschläge für die Peer-Gruppen-Treffen?

6. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?

Bitte eine Antwort pro Zeile

		stimmt überhaupt nicht	stimmt nicht	teilweise	stimmt	stimmt voll und ganz
1. Es ist uns gut gelungen, uns jeweils auf ein Problem zu einigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich habe selber Probleme eingebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Es ist uns gelungen, gemeinsam Lösungen zu finden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Die Regeln in den Peer-Gruppen-Treffen wurden eingehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich habe mich aktiv beteiligt an den Gesprächen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Die Häufigkeit der Gruppentreffen war für mich gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ich fühlte mich grundsätzlich wohl in den Gruppengesprächen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Die Peer-Group-Treffen helfen mir, selbstbewusster zu werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Durch die Peer-Group konnte ich mehr Freunde finden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Gesprächen anderen helfen konnte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Die Gespräche haben mir bei meinen Problemen geholfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Durch die Peer-Group-Treffen komme ich mit meiner Familie besser klar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Durch die Peer-Group komme ich in der Schule besser zurecht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Die Peer-Group-Treffen bewirken bei mir, dass ich den anderen auch im Alltag mehr helfe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
15. Ich hatte genug Vertrauen in die Mitschüler/-innen, um mich zu öffnen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
16. Ich habe mich von den anderen wertgeschätzt gefühlt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17. In habe das Gefühl, ich habe in den Gruppentreffen etwas gelernt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Fragen zu persönlichen Eigenschaften von dir

7. Wie ist das bei dir? Wie oft treffen diese Aussagen auf dich zu?

<i>Bitte eine Antwort pro Zeile</i>	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Ich kann in einer Gruppenarbeit gut mitreden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2. Ich kann mich zusammenreißen, wenn ich wütend bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3. Ich weiss, wann ich zu anderen Mitschülern etwas Falsches gesagt habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4. Ich schliesse gerne neue Freundschaften.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5. Ich tröste andere Mitschüler, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6. Ich kann Probleme gerecht lösen, wenn ich einen Streit beenden möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7. Ich kann in einer Gruppenarbeit anderen Mitschülern etwas erklären, wenn ich alles verstanden habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8. Ich habe mich gut unter Kontrolle, wenn ich mich über andere Mitschüler ärgere.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
9. Ich höre anderen Mitschülern zu, wenn sie Sorgen haben.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
10. Ich möchte mich mit vielen Mitschülern gut verstehen, damit sie sich mit mir auch anfreunden wollen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
11. Ich weiss, ob ich an einem Streit schuld bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
12. Ich bin fair zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit schlichten möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<i>Bitte eine Antwort pro Zeile</i>	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
13. Ich sage gerne anderen Mitschülern in einer Gruppenarbeit, was ich weiss.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
14. Ich weiss, ob ich bei einem Streit Fehler gemacht habe.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
15. Ich mache anderen Mitschülern Mut, wenn sie traurig sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
16. Ich möchte bei anderen Mitschülern gut ankommen, damit ich viele Freunde finde.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

17. Ich kann Regeln beachten, wenn ich einen Streit klären möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
18. Ich habe mein Verhalten gut unter Kontrolle, wenn ich in einen Streit geraten bin.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
19. Ich kann in einer Gruppenarbeit auch Vorschläge machen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
20. Ich weiss, wann ich ungerecht zu anderen Mitschülern war.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
21. Ich versuche andere Mitschüler bei einem Problem zu verstehen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
22. Ich bin ehrlich zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit klären möchte.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
23. Ich möchte schnell Freunde finden.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
24. Ich kann meine Wut kontrollieren, wenn ich mich aufrege.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

8. Bitte markiere das Kästchen, das am ehesten zutrifft!

Bitte eine Antwort pro Zeile	Stimmt nicht	Stimmt teilweise	Stimmt eindeutig
1. Ich versuche, nett zu anderen Menschen zu sein, ihre Gefühle sind mir wichtig.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
2. Ich teile normalerweise mit Anderen (Essen, Spiele, Stifte).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
3. Ich bin meistens für mich alleine; ich beschäftige mich lieber mit mir selbst.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4. Ich bin hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder traurig sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
5. Ich habe einen oder mehrere gute Freunde oder Freundinnen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6. Im Allgemeinen bin ich bei Gleichaltrigen beliebt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
7. Ich bin nett zu jüngeren Kindern.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
8. Ich werde von anderen gehänselt oder schikaniert.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
9. Ich helfe anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder Gleichaltrigen).	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
10. Ich komme besser mit Erwachsenen aus, als mit Gleichaltrigen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

9. Bitte markiere das Kästchen, das am ehesten zutrifft!

Bitte eine Antwort pro Zeile	Stimmt nie	Stimmt manchmal	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2. Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3. Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4. Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5. Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6. Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich es auch	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

7. Ich fühle mich in der Schule wohl.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8. Ich komme gut mit meinen Mitschülern aus.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
9. Ich finde das Klima in meiner Schule richtig gut.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
10. Alles in allem bin ich gern mit meinen Mitschülern zusammen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
11. Meine Mitschüler sind nett zu mir.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
12. Ich fühle mich wohl in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Fragen zu eurem Klassenklima

10. Wenn du die Stimmung in eurer Klasse anschaust, welche Aussagen treffen am ehesten zu?

Bitte eine Antwort pro Zeile

	Stimmt nie	Stimmt manch- mal	Teils/ teils	Stimmt oft	Stimmt immer
1. Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, helfe ich die Mitschüler gerne.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2. Wenn ein Schüler einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einem Lehrer hat, wird er von den anderen Schülern unterstützt.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3. In unserer Klasse ist keiner von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4. In dieser Klasse ist jeder nur mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt; für die Probleme der anderen hat kaum einer Interesse.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5. Bei uns ist es selbstverständlich, dass die besseren Schüler den schlechteren helfen.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6. In dieser Klasse gibt es eine gute Klassengemeinschaft.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

9.3 Auflistung der verwendeten Items nach Fragestellung

Fragestellung: a.1. Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten Sozial- und Lernverhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Hypothese: Wer sein/ihr Sozial- und Lernverhalten höher einschätzt, dem/der haben die Peer-Gruppe-Treffen auch besser gefallen.

Items: t2 PPC «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?»
vergleichen mit

- t2 Subskala Sozialkontakt der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich schliesse gerne neue Freundschaften.
 - Ich möchte mich mit vielen Mitschülern gut verstehen, damit sie sich mit mir auch anfreunden wollen.
 - Ich möchte bei anderen Mitschülern gut ankommen, damit ich viele Freunde finde.
 - Ich möchte schnell Freunde finden.
- t2 Subskala Kooperation der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich kann in einer Gruppenarbeit gut mitreden.
 - Ich kann in einer Gruppenarbeit anderen Mitschülern etwas erklären, wenn ich alles verstanden habe.
 - Ich sage gerne anderen Mitschülern in einer Gruppenarbeit, was ich weiss.
 - Ich kann in einer Gruppenarbeit auch Vorschläge machen.
- t2 Subskala Selbstwahrnehmung der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich weiss, wann ich zu anderen Mitschülern etwas Falsches gesagt habe.
 - Ich weiss, ob ich an einem Streit schuld bin.
 - Ich weiss, ob ich bei einem Streit Fehler gemacht habe.
 - Ich weiss, wann ich ungerecht zu anderen Mitschülern war.
- t2 Subskala Selbstkontrolle der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich kann mich zusammenreissen, wenn ich wütend bin.
 - Ich habe mich gut unter Kontrolle, wenn ich mich über andere Mitschüler ärgere.

- Ich habe mein Verhalten gut unter Kontrolle, wenn ich in einen Streit geraten bin.
 - Ich kann meine Wut kontrollieren, wenn ich mich aufrege.
- t2 Subskala Einfühlungsvermögen der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich tröste andere Mitschüler, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben.
 - Ich höre anderen Mitschülern zu, wenn sie Sorgen haben.
 - Ich mache anderen Mitschülern Mut, wenn sie traurig sind.
 - Ich versuche andere Mitschüler bei einem Problem zu verstehen.
- t2 Subskala Selbstbehauptung der SSL
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich kann Probleme gerecht lösen, wenn ich einen Streit beenden möchte.
 - Ich bin fair zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit schlichten möchte.
 - Ich kann Regeln beachten, wenn ich einen Streit klären möchte.
 - Ich bin ehrlich zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit klären möchte.
- t2_Skala_SSL
bestehend aus allen oben aufgeführten Subskalen.
- t2 Subskala Gemeinschaft des LFSK
bestehend aus folgenden Items:
 - Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, helfe ich die Mitschüler gerne.
 - Wenn ein Schüler einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einem Lehrer hat, wird er von den anderen Schülern unterstützt.
 - In unserer Klasse ist keiner von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen.
 - In dieser Klasse ist jeder nur mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt; für die Probleme der anderen hat kaum einer Interesse. (negativ)
 - Bei uns ist es selbstverständlich, dass die besseren Schüler den schlechteren helfen.
 - In dieser Klasse gibt es eine gute Klassengemeinschaft.

- t2 Subskala Schulische Integration des FRKJ
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich fühle mich in der Schule wohl.
 - Ich komme gut mit meinen Mitschülern aus.
 - Ich finde das Klima in meiner Schule richtig gut.
 - Alles in allem bin ich gern mit meinen Mitschülern zusammen.
 - Meine Mitschüler sind nett zu mir.
 - Ich fühle mich wohl in meiner Klasse.
- t2 Subskala Selbstwirksamkeit des FRKJ
bestehend aus folgenden Items:
 - Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.
 - Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.
 - Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.
 - Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.
 - Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will.
 - Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich es auch

Fragestellung: a.2. Welcher Zusammenhang herrscht zwischen dem selbsteingeschätzten prosozialem Verhalten und dem Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

Hypothese: Wer sein/ihr prosoziales Verhalten höher einschätzt und angibt, weniger Peer-Probleme zu haben, dem/der haben die Peer-Gruppe-Treffen auch besser gefallen.

Items: t2 PPC «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?»
vergleichen mit

- t2 Subskala prosoziales Verhalten des SDQ
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich versuche, nett zu anderen Menschen zu sein, ihre Gefühle sind mir wichtig.
 - Ich teile normalerweise mit anderen (Essen, Spiele, Stifte).
 - Ich bin hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder traurig sind.
 - Ich bin nett zu jüngeren Kindern.
- t2 Subskala Peer-Probleme des SDQ
bestehend aus folgenden Items:
 - Ich bin meistens für mich alleine; ich beschäftige mich lieber mit mir selbst.

- Ich habe einen oder mehrere gute Freunde oder Freundinnen. (negativ)
- Im Allgemeinen bin ich bei Gleichaltrigen beliebt. (negativ)
- Ich werde von anderen gehänselt oder schikaniert.
- Ich komme besser mit Erwachsenen aus, als mit Gleichaltrigen.

Fragestellung: b. Welche Faktoren während den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers» stehen im Zusammenhang mit einem höheren Gefallen an diesen Treffen?

Hypothese: Wer sich mehr an den Peer-Gruppen-Treffen beteiligt hat, dem/der haben die Peer-Gruppe-Treffen auch besser gefallen.

Items: t2 PPC «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?»
vergleichen mit

- Es ist uns gut gelungen, uns jeweils auf ein Problem zu einigen.
- Ich habe selber Probleme eingebracht.
- Es ist uns gelungen, gemeinsam Lösungen zu finden.
- Die Regeln in den Peer-Gruppen-Treffen wurden eingehalten.
- Ich habe mich aktiv beteiligt an den Gesprächen.
- Die Häufigkeit der Gruppentreffen war für mich gut.
- Ich fühlte mich grundsätzlich wohl in den Gruppengesprächen.
- Die Peer-Group-Treffen helfen mir, selbstbewusster zu werden.
- Durch die Peer-Group konnte ich mehr Freunde finden.
- Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Gesprächen anderen helfen konnte.
- Die Gespräche haben mir bei meinen Problemen geholfen.
- Durch die Peer-Group-Treffen komme ich mit meiner Familie besser klar.
- Durch die Peer-Group komme ich in der Schule besser zurecht.
- Die Peer-Group-Treffen bewirken bei mir, dass ich den anderen auch im Alltag mehr helfe.
- Ich hatte genug Vertrauen in die Mitschüler/-innen, um mich zu öffnen.
- Ich habe mich von den anderen wertgeschätzt gefühlt.
- In habe das Gefühl, ich habe in den Gruppentreffen etwas gelernt.

Fragestellung: c. Welche personenbezogenen Faktoren beeinflussen das Gefallen an den Positive-Peer-Culture-Treffen des Projektes «Empower Peers 4 Careers»?

- Hypothese:
- Wer im Verlauf der Studie eine Lehrstelle gefunden hat, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen.
 - Wer eine Berufslehre (EFZ, EBA) machen will, dem/der haben die Peer-Gruppen-Treffen besser gefallen.
 - Es gibt einen Unterschied zwischen Schüler/-innen der Regelschule und denen der Sonderschule in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.
 - Es gibt keinen Unterschied zwischen Schülern und Schülerinnen in Bezug auf das Gefallen an den Peer-Gruppen-Treffen.

Items: Mittelwerte von t2 PPC «Wie gut haben dir die Peer-Gruppen-Treffen insgesamt gefallen?»

der folgenden Gruppen vergleichen

- Geschlecht (m vs. w)
- Schultyp (Regelschule vs. Sonderschule)
- Welche Ausbildung möchtest du nach der Schule machen? (Berufslehre (EFZ, EBA) vs. restliche Optionen)
- Hast du bereits eine Lehrstelle (Ja vs. nein)